

Gelenekten Dijitale: Ailede Mahremiyetin Mekânsal, Kültürel ve Bireysel Dönüşümü

From Tradition to Digital: The Spatial, Cultural, and Individual Transformation of Privacy within the Family

Osman DERTLİ*

Öz

Mahremiyet olgusu, tarihsel süreç içerisinde toplumsal yapının, kültürel normların ve teknolojik olanakların değişimine paralel olarak önemli bir dönüşüm geçirmiştir. Özellikle dijitalleşmenin gündelik yaşam pratiklerine derinlemesine nüfuz etmesi, bireylerin mahremiyet anlayışlarını yeniden tanımlamalarını zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda, bireylerin mahremiyetle ilk karşılaştıkları ve bu kavrama dair tutumlarını geliştirdikleri birincil sosyal ortam olan aile, söz konusu dönüşümden en yoğun biçimde etkilenen kurumsal yapıların başında gelmektedir. Bu çalışma, gelenekselden postmoderne uzanan süreçte aile mahremiyetinin mekânsal, kültürel ve bireysel boyutlarda nasıl değişime uğradığını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, nitel bir yaklaşımla literatür temelli kuramsal analiz gerçekleştirilmiş, ailede mahremiyet algısının dönüşümüne ilişkin veriler akademik kaynaklar üzerinden tematik olarak yapılandırılmıştır. Bulgular, geleneksel aile yapılarında mahremiyetin kolektif değerler, hane içi gözetim ve kültürel normlarla şekillendiğini, modern dönemde çekirdek aile modelinin etkisiyle bireysel özerklik temelinde yeniden tanımlandığını, postmodern dönemde ise dijital platformların etkisiyle kamusal ve özel alan sınırlarının giderek belirsizleştiğini ortaya koymaktadır. Özellikle postmodern bağlamda mahremiyetin kamusallaşması, aile içi rollerin ve sınırların yeniden müzakere edilmesine neden olmakta, bu durum yeni sosyal gerilim alanlarını beraberinde getirmektedir. Makale, bu dönüşümün aile kurumunun yapısal ve işlevsel boyutları üzerindeki etkilerini değerlendirerek, dijital çağda mahremiyetin sosyolojik olarak nasıl konumlandığını anlamaya yönelik kuramsal bir bakış açısı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Din Sosyolojisi, Mahremiyet, Aile, Dönüşüm, Teknolojik Gelişmeler

Abstract

The concept of privacy has undergone a significant transformation in parallel with changes in social structures, cultural norms, and technological developments throughout history. In particular, the deep

* Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı, o.dertli@adu.edu.tr, ORCID: 0000 0002-4423-6002, Research Article/Araştırma Makalesi, Received/Geliş Tarihi: 16/06/2025, Accepted/Kabul Tarihi: 12/01/2026, Published/Yayın Tarihi: 29/03/2026.

integration of digitalization into everyday life practices has necessitated a redefinition of individuals' understanding of privacy. Within this context, the family—as the primary social institution where individuals first encounter and internalize notions of privacy—emerges as one of the most affected structures in this transformation. This study aims to examine how the perception of privacy within the family has changed from traditional to postmodern periods, focusing on its spatial, cultural, and individual dimensions. Adopting a qualitative approach, the study employs a literature-based theoretical analysis and organizes data thematically through academic sources. The findings indicate that in traditional family structures, privacy was shaped by collective values, intra-household surveillance, and cultural norms; in the modern period, it was redefined through individual autonomy within the framework of the nuclear family model; and in the postmodern context, digital platforms have increasingly blurred the boundaries between public and private spheres. The publicization of privacy, particularly in postmodern family forms, has led to the renegotiation of familial roles and boundaries, thereby giving rise to new areas of social tension. This article evaluates the structural and functional implications of this transformation for the institution of the family and offers a theoretical perspective on how privacy is sociologically situated in the digital age.

Keywords: Sociology of Religion, Privacy, Family, Transformation, Technological Developments

Giriş

Mahremiyet olgusu, toplumsal yapının dönüşen dinamikleri ve hızla gelişen teknolojik imkânlarla birlikte köklü bir değişim sürecinden geçmektedir. Özellikle iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve sosyal medya platformlarının gündelik yaşama derinlemesine nüfuz etmesi, geleneksel mahremiyet anlayışlarının yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Bireylerin ilk sosyalleşme deneyimlerini yaşadıkları, mahremiyete dair temel tutum ve değerleri içselleştirdikleri birincil sosyal kurum olan aile, bu dönüşümden doğrudan etkilenmekte, aile bireyleri söz konusu değişimi bireysel ve ilişkisel düzeyde yoğun biçimde hissetmektedir.

Mahremiyet kavramı tarihsel süreçte, içinde bulunulan toplumsal yapılar ve kültürel bağlamlara göre farklı biçimlerde tanımlanmış ve yaşanmıştır. Geleneksel toplumlarda mahremiyet, çoğunlukla geniş aile yapısı çerçevesinde şekillenmiş, topluluk denetimi, aile onuru ve toplumsal saygınlık gibi değerler üzerinden inşa edilmiştir. Modern dönemde bireysel özerkliğin öne çıkmasıyla birlikte mahremiyet, kişisel sınırların korunması ve özel alan vurgusuyla yeniden anlam kazanmış, çekirdek aile modeliyle birlikte bireysel hak ve özgürlükler bağlamında tartışılmaya başlanmıştır.

Postmodern ya da dijital çağ olarak adlandırılan günümüzde ise mahremiyet, teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşmenin etkisiyle köklü bir dönüşüme uğramaktadır. Özellikle kamusal ve özel alan arasındaki sınırların belirsizleşmesi, bireylerin hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ortamlardaki etkileşimleri üzerinden mahremiyetin yeniden tanımlanmasına yol açmaktadır.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan kişisel görseller, içerikler ve bilgiler, yalnızca bireysel değil, ailevi mahremiyetin de kamusallaşmasına neden olmakta, bu durum aile içi ilişkilerde sınırların aşınmasına ve yeni gerilimlerin doğmasına zemin hazırlamaktadır.

Mevcut akademik literatür incelendiğinde, mahremiyet kavramının aileyle ilişkisi bağlamında farklı yönleriyle ele alındığı çeşitli çalışmalara rastlanmaktadır. Ancak ailede mahremiyet algısının tarihsel süreç içerisindeki dönüşümünü doğrudan konu edinen kapsamlı bir çalışmanın bulunmadığı görülmektedir. Bu çerçevede Mustafa Bostancı'nın "Dijital Ebeveynlerin Sosyal Medyada Mahremiyet Algısı"¹ adlı araştırması, sosyal medyayı aktif kullanan ebeveynlerin mahremiyet algılarını incelemekte, Seda Şen'in "Çocuğun Mahremiyet Eğitiminde Ailenin Rolü ve Önemi"² başlıklı çalışması ise mahremiyet bilincinin aile aracılığıyla nasıl aktarıldığını pedagojik bir yaklaşımla değerlendirmektedir. Kübra Güran Yiğitbaşı ve Serkan Çelik'in birlikte kaleme aldığı "Dijital Dünyada Mahremiyet, Ebeveynlik ve Çocuklar: Afyonkarahisar Örneği"³ adlı makale, dijital mahremiyet eğitimlerinin okullardaki yansımalarına odaklanmakta, Beyzanur Yılmaz'ın "Bir Nedensellik Örneği Üzerine Değerlendirme: Dijitalleşen Mahremiyet mi? Kutsal Algı Yapısı mı?"⁴ adlı çalışması ise dijital mahremiyetin dinî ve kültürel değerlerle olan ilişkisini sorgulamaktadır. Öte yandan Kadir Canatan ve Semra Aydın Avşar'ın "Anne-Baba ve Ergen Çocukların Mahremiyet Algısındaki Farklılıkların Sosyal Medya Üzerinden Okunması"⁵ adlı araştırması, ebeveyn-çocuk arasındaki mahremiyet algı farklılıklarını ortaya koymakta, Mahmut Hakkı Akın'ın "Ailede Mahremiyet"⁶ adlı çalışması ise konuya dinî ve ahlaki temeller üzerinden yaklaşarak, değer temelli çözümlere karşı normatif bir bakış açısı geliştirmektedir.

Belirtilen çalışmalar, aile mahremiyeti olgusuna önemli katkılar sunmakla birlikte, ağırlıklı olarak dijitalleşme, ebeveyn-çocuk ilişkileri ve manevi değer aktarımı gibi sınırlı temalar çerçevesinde şekillenmektedir. Bu makale ise mahremiyet kavramını yalnızca güncel etkilerle sınırlamadan, tarihsel ve toplumsal dönüşüm bağlamında ele almakta, geleneksel,

¹ Mustafa Bostancı, "Dijital Ebeveynlerin Sosyal Medyada Mahremiyet Algısı", *AJIT-e: Academic Journal of Information Technology* 10/38 (01 Temmuz 2019), 115-128.

² Seda Şen, "Çocuğun Mahremiyet Eğitiminde Ailenin Rolü Ve Önemi", *Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi* 7/2 (30 Aralık 2023), 14-32.

³ Kübra Güran Yiğitbaşı- Serkan Çelik, "Dijital Dünyada Mahremiyet, Ebeveynlik ve Çocuklar: Afyonkarahisar Örneği", *TRT Akademi* 08/19 (30 Eylül 2023), 846-875.

⁴ Beyzanur Yılmaz, "Bir Nedensellik İlkesi Örneği Üzerine Değerlendirme: Dijitalleşen Mahremiyet Mi Kutsal Algı Yapısı mı?", *İlahiyat Araştırmaları Dergisi* 20 (31 Aralık 2023), 87-109.

⁵ Kadir Canatan - Semra Aydın Avşar, "Anne-Baba ve Ergen Çocukların Mahremiyet Algısındaki Farklılıkların Sosyal Medya Üzerinden Okunması", *İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 7/15 (30 Aralık 2019), 93-125.

⁶ Mahmut Hakkı Akın, "Ailede Mahremiyet", *Tüm Yönleriyle Mahremiyet*, ed. H. Şule Albayrak (Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022).

modern ve postmodern aile yapıları arasındaki süreklilikleri ve kırılmaları sosyolojik bir perspektifle analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu yönüyle çalışma, aile mahremiyetine ilişkin tartışmaları daha geniş bir çerçeveden ele alarak mevcut literatürde gözlemlenen, önemli bir boşluğa bütünlüyci nitelikte katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede çalışmanın temel argümanı, mahremiyetin aile kurumunun yapısal bütünlüğünü ve toplumsal işlevselliğini belirleyen kurucu bir unsur olduğu; ancak dijitalleşmeyle birlikte bu işlevin dönüşerek mahremiyetin görünürlük, ifşa ve ticarileşme bağlamında metalaştığı ve böylece aile içi sınırların silikleştiği yönündedir. Mahremiyetin bu dönüşümü, aile yapısında sosyolojik kırılmalar, yeni gerilim alanları ve değer çatışmaları doğurmaktadır.

Araştırma, bu temel iddia çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aramaktadır:

1. Aile mahremiyeti zamanla hangi toplumsal dinamiklerle dönüşmüştür?
2. Mahremiyetin mekânsal, kültürel ve bireysel boyutları aile yapılarında nasıl yeniden tanımlanmıştır?
3. Mahremiyetin tarihsel dönüşümü ve mevcut algılanışı aile yapısında ne tür yapısal ve işlevsel sorunlara yol açmaktadır?

Bu doğrultuda çalışma, geleneksel, modern ve postmodern aile yapılarında mahremiyetin tarihsel olarak nasıl inşa edildiğini ve hangi dinamiklerle çözülmeye başladığını nitel bir yöntem olan doküman analizi çerçevesinde incelemektedir. Doküman analizi, yazılı ve basılı metinler üzerinden sosyal olguların kavramsal örüntülerini çözümlenmeye imkân veren, nitel araştırmalarda sıkça başvurulan bir yöntemdir. Bu kapsamda çalışma, ailede mahremiyetin dönüşümünü açıklamaya yönelik sosyolojik literatürde yer alan seçilmiş akademik kaynakların sistematik biçimde taranması ve tematik kodlamaya tabi tutulması yoluyla gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada incelenen yazılı kaynaklar, alanda yayımlanmış Türkçe ve İngilizce akademik kitaplar ve hakemli dergilerde yer alan makalelerden oluşmaktadır. Kaynaklar aşağıdaki kriterlere göre seçilmiştir:

- Kavramsal bütünlük: Mahremiyetin tanımı, boyutları ve tarihsel gelişimini içermesi,
- Sosyolojik bağlam: Aile, kültür, toplumsal yapı ve birey ilişkisini ele alması,
- Dönemsellik: Geleneksel, modern ve postmodern dönemlerdeki aile yapılarına dair çözümleme sunması.

Analiz sürecinde tematik analiz yöntemi kullanılmıştır. Ailede mahremiyetin dönüşümünü açıklamada kullanılabilecek en uygun üç tematik eksen araştırma sürecinin başında belirlenmiştir:

- Mekânsal boyut: Ev düzeni, özel alanlar, fiziksel sınırlar (ör. çocuk odası, pencere yapısı, vs.),
- Kültürel boyut: Dini normlar, ahlaki değerler, geleneksel kontrol mekanizmaları,
- Bireysel boyut: Kişisel özerklik, çocuk hakları, mahremiyet hakkı.

Kaynaklar bu üç eksene göre kodlanmış, veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve her dönem (geleneksel, modern, postmodern) için ayrı ayrı analiz edilmiştir.

Çalışma, ampirik verilere değil, ilgili literatürün derinlemesine ve sistematik analizine dayanmaktadır. Ailede mahremiyetin sosyolojik dönüşümünü kavramsal çerçevede ve tarihsel dönemler boyunca incelemeyi hedefleyen bu araştırma, nitel yöntemlerle yürütülen kuramsal bir çözümleme olarak yapılandırılmıştır.

1. Mahremiyet Nedir?

Günümüzde modernleşme, sekülerleşme, küreselleşme ve teknolojik ilerlemeler, mahremiyet kavramını toplumsal tartışmaların merkezine taşımış, özellikle medya araçlarının yaygın kullanımı bu tartışmaları daha da derinleştirmiştir. Bu bağlamda, sosyal bilimciler mahremiyetin durağan bir olgu olmadığına, aksine toplumsal yapı, kültürel normlar ve bireysel haklarla şekillenen dinamik bir süreç olduğuna dikkat çekmektedir. Mahremiyetin anlam ve kapsamı, içinde bulunulan tarihsel, kültürel ve toplumsal şartlara göre farklılaşabilmektedir; bu nedenle de kavramın ne anlama geldiğinin ortaya konması büyük önem arz etmektedir.

Mahremiyetin çok boyutlu ve değişken niteliği, kavramın tanımlanmasını elbette ki güçleştirmektedir.⁷ Araştırmacılar, mahremiyetin yalnızca bireysel bir hak olmadığını, aynı zamanda toplumsal düzenin sürdürülebilirliği açısından da kritik bir işlev üstlendiğini vurgulamaktadır. Etimolojik açıdan incelendiğinde, mahremiyetin Arapça kökenli “haram” kelimesinden türediği ve Türkçede “herkese söylenmeyen, gizli olan, herkesçe bilinmemesi icabeden” ya da “nikâh düşmeyen, şeriatça evlenilmesi yasak edilen kimse” gibi anlamlar taşıdığı görülmektedir.⁸ Göle’ye göre mahrem sözcüğü “gizliliğe, aile hayatına, kadının sahasına, yabancıların bakışlarına yasaklanan şeye ilişkin” ve aynı zamanda bir erkeğin ailesi anlamına gelen bir sözcüktür.⁹ Anthony Giddens’e göre ise mahremiyet, modern toplumda bireyin kendini tanıdığı ve ifade ettiği bir alan hâline gelmiştir. Artık mahremiyet, sadece korunması gereken özel bir alan değil, duygusal açıklık, güven ve eşitliğe dayalı ilişkilerin

⁷ İhsan Çapcıoğlu, “Mahremiyet Anlayışı Farklılıkları.”, *Tüm Yönleriyle Mahremiyet*, ed. H. Şule Albayrak (Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022), 65.

⁸ Ferit Devellioğlu, *Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat* (Ankara: Doğu Matbası, 1970).

⁹ Nilüfer Göle, *Modern Mahrem* (İstanbul: Metis Yayınları, 1992), 20.

kurulduğu bir zemin olarak görülmektedir. Özellikle romantik ilişkilerde mahremiyet, bireylerin benliklerini inşa ettikleri ve karşılıklı anlam ürettikleri bir süreçtir.¹⁰

Mahremiyet, farklı disiplinler tarafından çeşitli açılardan ele alınmaktadır. İslam hukuku bağlamında mahremiyet, evlilik bağı kurulması dinen yasak olan akrabalar arasındaki mahrem olma hâli ile ilişkilendirilirken,¹¹ hukuk disiplini içerisinde daha geniş bir anlam kazanarak, bireylerin özel yaşamlarını koruma hakkı çerçevesinde değerlendirilmektedir. Hukuk perspektifinden mahremiyet, “bireylerin özel alanlarında yalnız kalabilme, başkalarıyla ne zaman, nerede ve nasıl iletişim kuracaklarına ve yaşamlarının hangi yönlerini paylaşacaklarına kendilerinin karar verebilmesi” olarak tanımlanmaktadır.¹² Bu anlamda, mahremiyet hakkı, bireyin özel yaşamına müdahale edilmemesi, bilgi ve beden bütünlüğünün korunması gibi temel unsurları içermektedir.

Sosyal bilimler açıdan mahremiyet, bireyin kişisel alanını ve sosyal ilişkilerini denetleyebilme yetisiyle yakından ilişkilidir. Mahremiyetin bu yönü, bireyin kendi bilgilerini ne zaman ne kadar ve hangi ölçüde paylaşacağına özgürce karar verebilme yetisini ifade eden “kişisel kontrol” kavramıyla doğrudan bağlantılıdır.¹³ Ancak mahremiyet yalnızca bireysel bir hak veya özgürlük olarak değil, aynı zamanda toplumsal düzenin sürdürülebilirliği açısından da ele alınmalıdır. Zira sosyal ilişkiler, belirli mahremiyet sınırları içinde yapılandırılmakta, bu sınırlar toplumsal normlar ve kültürel kodlarla şekillenmektedir.¹⁴ Bireyler arasındaki mahremiyet düzeyi, arkadaşlık, eşler arası ilişkiler, ebeveyn-çocuk etkileşimleri veya mesleki ilişkiler gibi farklı bağlamlara göre değişiklik göstermektedir.¹⁵

Mahremiyet, bireyin yalnız kalma ihtiyacı ile diğer bireylerle kurduğu sosyal ilişkiler arasındaki dengenin sağlanmasını gerektiren dinamik bir süreçtir. Bu denge, bireyin içinde bulunduğu toplumsal yapı, kültürel normlar ve beklentiler doğrultusunda biçimlenmektedir. Özellikle özel alan ile kamusal alan arasındaki sınırların belirlenmesi, mahremiyetin anlam

¹⁰ Anthony Giddens, *Mahremiyetin Dönüşümü: Modern Toplumlarda Cinsellik, Aşk ve Erotizm* (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1994), 89-90.

¹¹ Salim Ögüt, “Mahrem”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2003), 27/388.

¹² Mehmet Yüksel, “Mahremiyet Hakkı ve Sosyo-tarihsel Gelişimi”, *Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi*, 58/1 (2003), 182; Sevde Düzgüner, “Mahremiyetin Tanımı, Sınıflandırılması ve Boyutları”, *Tüm Yönleriyle Mahremiyet*, ed. H. Şule Albayrak (Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022), 20.

¹³ Düzgüner, “Mahremiyetin Tanımı, Sınıflandırılması ve Boyutları”, 20; Mustafa Yıldırım, “Mekân, Ortam ve Çevre Faktörleri Bağlamında Sosyolojik Açıdan Mahremiyet”, *Din, Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu* (Samsun: Ordu İlahiyat Vakfı Yayınları, 2016), 413.

¹⁴ Mehmet Ali Kirman, “Mahremiyetin Diyalektiği: Alenileşerek Var Olmak; Modernleşme, Sekülerleşme, Küreselleşme ve Mahremiyet”, *Tüm Yönleriyle Mahremiyet*, ed. H. Şule Albayrak (Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022), 113.

¹⁵ Yıldırım, “Mekân, Ortam ve Çevre Faktörleri Bağlamında Sosyolojik Açıdan Mahremiyet”, 413.

kazandığı temel noktalardan biridir.¹⁶ Özel alan, bireyin kişisel yaşamına dair bilgileri kontrol edebildiği, dış müdahalelerden korunabildiği, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla beraber olması ve yalnız kalabilme hakkını kullanabildiği bir alanı ifade ederken;¹⁷ kamusal alan, aile ve yakın arkadaşlar dışında toplumun geri kalanıyla paylaşılan, bireyin diğer insanlarla sosyal etkileşimde bulunduğu alandır.¹⁸

Özel alanla kamusal alan arasında ortaya çıkan sınırın kim veya ne tarafından belirlendiği, toplumun değer sistemi ve kültürel yapısına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Nitekim Norbert Elias'ın "Uygarlık Süreci" adlı eserinde ifade ettiği üzere Batı toplumlarında bireylerin bedenle, duygularla ve toplumsal rollerle ilgili davranışları zamanla daha mahrem, daha içe dönük ve denetimli hale gelmiştir. Tuvalet kullanımı, yemek yeme, cinsellik gibi alanlar özel mekânlara çekildikçe, mahremiyet bireysel kimliğin bir unsuru hâline gelmiş, kamusalıktan uzaklaşmıştır.¹⁹ Din merkezli yorumlarda ise mahremiyet sınırlarının belirlenmesinde dini kurallar ve ilahi irade ön plana çıkarken, birey merkezli yaklaşımlar mahremiyetin sınırlarını bireyin kendi iradesi doğrultusunda çizmesine olanak tanımaktadır.²⁰ Hangi yaklaşım benimsenirse benimsensin, mahremiyetin ihlal edilmemesi adına toplumsal, ahlaki ve hukuki kuralların varlığı dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda, mahremiyet ihlali yalnızca ahlaki bir sorun olarak değil, aynı zamanda hukuki yaptırımlara tabi bir durum olarak da ele alınmaktadır.

Mahremiyet, bireyin yalnızca kişisel sınırlarını belirleyen bir olgu olmanın ötesinde, ait olduğu toplum ve ailesi ile kurduğu ilişkilerde de belirleyici bir rol oynamaktadır. Aile mahremiyeti, bireyin aile içinde özgürce var olabileceği bir alanı ifade ederken, bu mahremiyetin toplumsal, kültürel ve hukuki bağlamlar çerçevesinde şekillendiği unutulmamalıdır. Aile mahremiyeti, tarihsel süreç içerisinde dönüşüm geçirerek, farklı toplumlarda ve dönemlerde değişen normlar doğrultusunda yeniden tanımlanmıştır.²¹ Geleneksel toplumlarda mahremiyet, geniş aile yapısının korunması ekseninde ele alınmış, bireysel mahremiyet ise çoğu zaman geri planda kalmıştır. Ancak modernleşme süreciyle birlikte çekirdek ailenin yaygınlaşması, bireysel mahremiyet taleplerini artırmış ve her bireyin

¹⁶ Akın, "Ailede Mahremiyet", 391.

¹⁷ Richard Sennet, *Kamusal İnsanın Çöküşü*, çev. Serpil Yılmaz- Abdullah Yılmaz (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2013), 126.

¹⁸ Sennet, *Kamusal İnsanın Çöküşü*, 34; Mehmet Yüksel, "Modernleşme ve Mahremiyet", *Kültür ve İletişim* 6/11 (2003), 104.

¹⁹ Norbert Elias, *Uygarlık Süreci*, çev. Ender Ateşman (İstanbul: İletişim Yayınları, 2000).

²⁰ Düzgüner, "Mahremiyetin Tanımı, Sınıflandırılması ve Boyutları", 22.

²¹ Yakup Akyüz, "Batı Toplumunda Mahremiyet Algısının Oluşumu, Değişimi ve Etkisi", *Din, Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu*, ed. Yavuz Ünal vd. (Samsun: Ordu İlahiyat Vakfı Yayınları, 2016), 178.

kendine ait bir özel alan talep etmesini kaçınılmaz kılmıştır. Postmodern zamanlarda ise mahremiyet normların sınırlayıcı etkisinin azalmasıyla birlikte farklı boyutlara taşınmıştır. Bauman'a göre üretim temelli modern toplumda bireyler, normatif kurallar çerçevesinde yaşamakta ve arzularını belirli sınırlar içinde mahrem biçimde ifade edebilmekteydi. Bu yapı, bireye ayıplanma korkusu olmadan arzularını içselleştirme ve gizli tutma imkânı tanıyordu. Oysa postmodern tüketim toplumunda hayat, normlar yerine sürekli değişen arzular ve baştan çıkarıcı imgeler etrafında şekillenmektedir. Bu dönüşümle birlikte mahremiyet, sınırlarını ve korunma kapasitesini kaybetmekte, birey artık arzularını içselleştirmek yerine sergilemeye, özel olanı görünür kılmaya yönelmektedir. Böylece mahremiyet, sabit ve güvenli bir alan olmaktan çıkmakta, akışkan arzuların ve sürekli teşhirin parçası hâline gelmektedir.²²

Aile mahremiyetinin somut bir biçimde ortaya çıktığı alanlardan biri, mesken kavramıdır. Ev, yalnızca bireylerin barınma ve korunma ihtiyaçlarını karşılayan fiziksel bir mekân olmanın ötesinde, bireyin kimlik inşasının gerçekleştiği, toplumsal etkileşimlerin öğrenildiği ve özel yaşamın sınırlarının çizildiği bir alan olarak değerlendirilmelidir. Mesken mahremiyeti, bireyin yaşadığı mekânın dış müdahalelerden korunmasını ifade ederken, aynı zamanda bu mekânın içerisinde bireyler arası mahremiyet sınırlarının da belirlenmesini içermektedir.²³

Toplumsal yaşamda konut, en mahrem alanlardan biri olarak kabul edilmekte ve bu alanda farklı mahremiyet düzeyleri tanımlanmaktadır. Aile içindeki mahremiyet ilişkileri, ebeveyn-çocuk etkileşimleri, eşler arası ilişkiler ve misafir ile ev sahibi arasındaki dinamikler doğrultusunda şekillenmektedir. Bu ilişkiler çerçevesinde mahremiyet, yalnızca bireyin korunmasına yönelik bir kavram olmaktan çıkıp, aile içindeki sosyal rollerin deneyimlendiği, güç ilişkilerinin inşa edildiği ve toplumsal normların içselleştirildiği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

2. Mahremiyetin Dönüşümünü Etkileyen Toplumsal Dinamikler

Ailede mahremiyetin tarihsel seyri, sadece bireylerin tercihlerine değil, aynı zamanda toplumsal yapıdaki köklü değişimlere bağlı olarak şekillenmiştir. Geleneksel dönemden modern ve postmodern döneme geçişte mahremiyetin mekânsal, kültürel ve bireysel boyutlarında yaşanan dönüşüm, belirli toplumsal dinamiklerin etkisiyle ivme kazanmıştır. Bu dinamikler, mahremiyetin yalnızca korunacak bir değer olmaktan çıkıp, yeniden tanımlanan,

²² Zygmunt Bauman, *Akışkan Modernite*, çev. Sinan Okan Çavuş (İstanbul: Can Yayınları, 2018), 122.

²³ Alev Erkilet, "Hayat'lı Evlerden Tahkim Edilmiş Kapalı Yerleşimlere: Şehirlerde Mahremiyetin Dönüşümü", *Tüm Yönleriyle Mahremiyet*, ed. H. Şule Albayrak (Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022), 97.

müzakere edilen ve zaman zaman da ifşa edilen bir kimlik unsuruna dönüşmesine neden olmuştur. Bu bağlamda öncelikle kentleşme ve konut mimarisindeki dönüşüm, mahremiyetin mekânsal boyutunu doğrudan etkilemiştir. Tarımsal üretim ekonomisine dayalı çok kuşaklı hane yapısından çekirdek aile modeline geçiş, bireylerin fiziksel olarak ayrılmış yaşam alanlarına sahip olmalarını mümkün kılmıştır. Oda sayısındaki artış, bireylere ait özel alanların tanımlanması ve mimaride mahremiyet odaklı çözümlerin artması, özellikle modern dönemde mahremiyetin bireysel düzlemde yeniden inşa edilmesini kolaylaştırmıştır.²⁴

İkinci olarak, bireyselleşme, özerklik vurgusu ve eğitim başta olmak üzere modernleşmeyle birlikte ortaya çıkan kültürel değişimler, mahremiyetin anlamını dönüştürmüştür. Bireyin özerk bir özne olarak tanınması, mahremiyetin aileden bağımsız bireysel haklar çerçevesinde ele alınmasını beraberinde getirmiştir. Bu dönüşüm, yalnızca yetişkin bireyleri değil, çocukların da özel alan hakkı, beden mahremiyeti ve duygusal sınırlarının gözetilmesi gibi konuları gündeme getirmiştir.²⁵ Bununla birlikte, kadının kamusal alana katılımı ve toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden tanımlanması, mahremiyetin özellikle kültürel boyutunu dönüştüren önemli etkenlerdendir. Kadınların eğitim ve iş yaşamında daha aktif yer alması, geleneksel normlara dayalı mahremiyet anlayışının esnemesine ve yeni mahremiyet alanlarının oluşmasına yol açmıştır.

Hukuki düzenlemeler ve insan hakları temelli söylemler ise, mahremiyeti yalnızca kültürel ve ahlaki bir norm olmaktan çıkararak anayasal ve yasal bir hak statüsüne kavuşturmuştur. Bu durum, özellikle aile içi ilişkilerde mahremiyetin korunması, ihlallerin tanımlanması ve denetlenmesi açısından yeni çerçeveler ortaya koymuştur.²⁶

Dijitalleşme, sosyal medya kültürü ve gözetim toplumu pratikleri gibi etmenler ise, postmodern dönemde mahremiyetin geçirdiği en radikal dönüşümün arka planını oluşturmaktadır. Bireylerin kendi mahremiyetlerini gönüllü olarak ifşa ettikleri dijital ortamlar, mahremiyetin anlamını belirsizleştirmiş, kişisel alan kamusal gösterinin bir parçası

²⁴ Yüksel, “Modernleşme ve Mahremiyet”, 97; Yıldırım, “Mekân, Ortam ve Çevre Faktörleri Bağlamında Sosyolojik Açıdan Mahremiyet”; M. Bedreddin Şimşek, “Bir Osmanlı Kentinde Mahremiyetin Sınırlarını Aramak: Ankara’da Mahalle, Sokak ve Evler Üzerinden Bir Mahremiyet Okuması”, *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD)* 39 (07 Aralık 2023), 199-225; Mustafa Demirci, “İslam Şehirlerinde Mahremiyetin Mekan’a Yansımaları”, *Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın* (Samsun: Canik Belediyesi Kültür Yayınları, 2016).

²⁵ Yüksel, “Modernleşme ve Mahremiyet”, 87-88.

²⁶ Oliver Diggellmann vd., “Mahremiyet Hakkı Nasıl İnsan Hakkı Hâline Geldi”, *Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 19/19 (2022), 173-192; Yüksel, “Mahremiyet Hakkı ve Sosyo-tarihsel Gelişimi”, 187-189.

haline gelmiştir. Bu süreç, yalnızca bireyler arası sınırların değil, aile içi rollerin ve kuşaklar arası mahremiyet algılarının da yeniden tanımlanmasına neden olmuştur.²⁷

3. Ailede Mahremiyetin Dönüşümü: Mekânsal, Kültürel ve Bireysel Boyutlar Üzerinden Sosyolojik Bir İnceleme

Sosyolojik yaklaşım, toplumsal yapıların zaman içinde değişime uğradığını ve bu değişimin kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır. “Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğu” şeklindeki yaygın kabul, aile kurumunu da kapsayacak biçimde tüm toplumsal yapıları etkilemektedir.²⁸ Toplumun en temel kurumu olarak kabul edilen aile, tarihsel süreç içerisinde farklı değer, norm ve kültürel öğelerin etkisiyle dönüşüme uğramıştır ve uğramaya da devam etmektedir. Bu dönüşüm yalnızca ailenin büyüklüğü, fiziksel mekânı veya biçimiyle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda aile üyelerinin birbiriyle kurduğu ilişkilerin niteliğini, paylaşılan değerleri ve özellikle mahremiyet algılarını da köklü biçimde etkilemektedir.

Mahremiyet, genellikle “kişinin kendine ait olanı” koruması şeklinde tanımlansa da pratikte hukuki düzenlemeler, toplumsal normlar, geleneksel değerler ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde sürekli yeniden biçimlenmektedir. Aile içi roller, cinsiyet temelli iş bölümü, çocuk yetiştirme pratikleri ve toplumsal kimlik kazanımı gibi konular, mahremiyetin tanım ve sınırlarının tarihsel ve kültürel bağlam içinde yeniden şekillenmesine yol açmaktadır. Özellikle teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, ailede mahrem kabul edilen pek çok unsurun duvarların ötesine taşındığı ve kamusallaşabildiği gözlenmektedir. Bu durum, ailenin yalnızca fiziksel mekânının değil, zihinsel ve duygusal sınırlarının da dönüşüm geçirmesine neden olmaktadır. “Ailede mahremiyet, hem aile içi etkileşime ve mekân olarak haneye hem de ailenin kendi içinde rol dağılımı bağlamında iç mahremiyet ilişkilerine atıfta bulunmaktadır. Bu nedenle mahremiyet, aile içindeki ve dışındaki sınırları ve mesafeleri belirlemektedir. Mahremiyet denildiğinde ailenin sınırlarına vurgu yapıldığı için mahremiyet ile aile arasındaki ilişki, kurucu bir ilişki olarak ortaya çıkmaktadır. Yine bu sebeptendir ki mahremiyetin dönüşümü, ailenin de dönüşümü anlamına gelmektedir.”²⁹

Ailede mahremiyetin mekânsal boyutu, özellikle teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte esnekleşmiş, daha önce aile içinde kalan pek çok özel unsurun duvarların ötesine taşınarak kamusal alana sızdığı görülmüştür. Ev içi yaşamın dijital araçlarla dışa açılması, mahremiyetin yalnızca fiziksel bir korunma değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal

²⁷ Yaşar Turan, “Sosyal Medyada Gözetim ve Mahremiyet Algısı: Instagram Kullanıcıları Üzerine Bir İnceleme”, *Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi* 47 (31 Aralık 2024), 150-152.

²⁸ Ahmet Cevizci, *Felsefe Sözlüğü* (İstanbul: Paradigma Yayınları, 1999), 205; Mustafa Erkal, *Sosyoloji* (İstanbul: Filiz Kitabevi, 1983), 172; Mustafa Tekin, *Din Sosyolojisi* (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2016), 264.

²⁹ Akın, “Ailede Mahremiyet”, 390.

sınırların da yeniden tanımlanmasını zorunlu kılmıştır. Böylece ailenin sadece yerleşim mekânı değil, mahremiyetin sürdürüldüğü alan olarak işlevi de dönüşüme uğramıştır.³⁰ Öte yandan, mahremiyetin kültürel boyutu da toplumsal normlar, geleneksel roller ve değer kalıplarındaki değişimle birlikte yeniden şekillenmektedir. Aile içi roller, cinsiyet temelli iş bölümü, çocuk yetiştirme pratikleri ve toplumsal kimlik kazanımı gibi alanlarda gözlemlenen dönüşümler, mahremiyetin tanımını ve sınırlarını farklı dönem ve toplumlarda yeniden kurgulamaktadır. Bu değişkenlik, mahremiyetin kültürel olarak göreliliğini ortaya koymakta ve aile içindeki davranış kalıplarının tarihsel-toplumsal bağlamdan bağımsız değerlendirilemeyeceğini göstermektedir.

Mahremiyetin bireysel boyutu ise, aile üyeleri arasında kurulan etkileşimlerin niteliğinde kendini göstermektedir. Mahremiyet, hem aile içi etkileşime ve mekân olarak haneye hem de ailenin kendi içinde rol dağılımı bağlamında iç mahremiyet ilişkilerine atıfta bulunmaktadır. Bu nedenle mahremiyet, aile içindeki ve dışındaki sınırları ve mesafeleri belirlemektedir. Mahremiyet denildiğinde ailenin sınırlarına vurgu yapıldığı için mahremiyet ile aile arasındaki ilişki, kurucu bir ilişki olarak ortaya çıkmaktadır. Yine bu sebeptir ki mahremiyetin dönüşümü, ailenin de dönüşümü anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, aile kurumu içerisindeki mahremiyet algıları ve bu algılar çerçevesinde şekillenen tutum ve davranışlar, toplumsal ve tarihsel değişimin yanı sıra kültürel, ekonomik ve hukuki faktörler tarafından da belirlenmektedir. Farklı dönemlerde ve farklı toplumlarda “aile mahremiyeti” dediğimiz olgunun nasıl tanımlandığı ve hangi değerlerle korunduğu, bu dönüşümün mekânsal, kültürel ve bireysel boyutlarını anlamak bakımından önem arz etmektedir.

3.1 Geleneksel Ailede Mahremiyetin Üç Boyutu

Geleneksel aile, sanayileşme öncesi toplumlarda hâkim olan ve geniş aile yapısına dayanan bir toplumsal kurumdur. Bu aile modeli, güçlü akrabalık ilişkileri ve yüksek seviyede dayanışma ile karakterize edilmektedir. Aile, yalnızca bir hane halkı olmanın ötesinde, ekonomik, sosyal, kültürel, eğitimsel ve güvenlik gibi çeşitli işlevleri yerine getiren çok yönlü bir yapı arz etmektedir. Bu bağlamda, geleneksel aile yapısı, çekirdek ailenin ötesine geçerek dede, nine, amca, hala, dayı ve teyze gibi geniş akrabalık ilişkilerini de içermektedir. Genellikle aynı çatı altında ya da mekânsal olarak birbirine yakın konumlanmış aile üyeleri, kolektif bir “biz bilinci” çerçevesinde hareket etmekte ve hiyerarşik düzende alınan kararlara yüksek düzeyde itaat göstermektedirler.³¹

³⁰ Şen, “Çocuğun Mahremiyet Eğitiminde Ailenin Rolü ve Önemi”, 18.

³¹ Ergün Yıldırım, “Aile ve Evlilik Türleri”, *Aile Sosyolojisi*, ed. Kadir Canatan- Ergün Yıldırım-İstanbul: Açılım Kitap, 2011), 71-74; İsmail Doğan, *Sosyoloji Kavramlar ve Sorunları* (İstanbul: Sistem Yayınları, 1998), 198-201; Erkal, *Sosyoloji*, 71; Sulhi Dönmezer, *Sosyoloji* (Ankara: Savaş Yayınevi, 1982), 222.

Sanayileşme öncesi kırsal ve zanaatkâr temelli toplumlarda aile, üretim sürecinin merkezinde konumlanmıştır. Tarımsal faaliyetler çoğunlukla hane veya haneye bitişik arazilerde yürütülmekte ve tüm aile bireyleri bu üretim sürecine doğrudan katılım sağlamaktadır.³² Zanaatkâr aile yapısında da ev ve işyeri büyük ölçüde iç içe geçmiş bir yapıya sahiptir; baba hem aile reisi hem de mesleğin ustası konumundayken, çocuk hem evin bir ferdi hem de çırak olarak kabul edilmektedir.³³ Bu bağlamda aile, yalnızca toplumsal statünün belirleyicisi olmakla kalmayıp ekonomik üretim ve tüketimin de asli birimi olarak işlev görmektedir.

Geleneksel aile, çocukların sosyalleşme süreçlerinde temel bir rol üstlenmektedir. Toplumsal normlar, ahlâkî değerler, dinî inançlar ve mesleki beceriler büyük oranda aile içinde nesilden nesile aktarılmaktadır. Resmî eğitimin sınırlı olduğu bu tarihsel bağlamda çocuklar, aile büyüklerinden edindikleri bilgi ve beceriler aracılığıyla tarım, hayvancılık ve zanaatkârlık gibi alanlarda ustalaşmaktadır. Bu durum, aileyi aynı zamanda bir eğitim kurumu olarak işlevselleştirmektedir.

Geleneksel aile yapısında dinî ve ahlâkî değerler, toplumsal düzenin belirleyici unsurları arasında yer almaktadır. Aile üyeleri, ibadetlerini, ahlâkî davranışlarını ve toplumsal normlara uyumlarını büyük ölçüde aile içinde öğrenmekte, bu süreçte aileden destek görmekte ve gerektiğinde yönlendirilerek uyarılmaktadırlar. Küçük yerleşim birimleri olan köy ve mahallelerde komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin son derece güçlü olması, ailevi normlara uygun davranışın sürdürülmesini teşvik eden toplumsal mekanizmalar oluşturmaktadır. Bu bağlamda aile, bireylerin maddi ve manevi anlamda ilk başvurduğu destek kaynağı olmasının yanı sıra, bir sosyal güvenlik ağı işlevi de üstlenmektedir.³⁴

Geleneksel aile modeli, cinsiyet rolleri ve hiyerarşik düzen açısından belirgin bir yapı sergilemektedir. Aile üyeleri, toplumsal normlar çerçevesinde tanımlanmış roller doğrultusunda hareket etmekte olup, bu roller aile içindeki ilişkiler ve sosyalleşme süreçleriyle içselleştirilmektedir. Belirlenen rollerin ihlali, toplumsal kınamaya yol açmaktadır.³⁵ Aile içinde en yaşlı erkek birey, karar alma süreçlerinde merkezi bir konumda yer almakta ve mülkiyet ile üretim faaliyetlerine dair nihai tasarruf yetkisini büyük oranda elinde bulundurmaktadır. Kadın ise, aile içi işleyişte çocuk bakımından, ev idaresinden ve

³² Anthony Giddens, *Sosyoloji*, çev. Ülgen Yıldız (Ankara: Phoenix Yayınevi, 2001), 111.

³³ Doğan, *Sosyoloji Kavramlar ve Sorunları*, 199; Yıldırım, "Mekân, Ortam ve Çevre Faktörleri Bağlamında Sosyolojik Açıdan Mahremiyet", 416.

³⁴ Mustafa Tekin, "Sekülerleşme Bağlamında Aile ve Kadın", *Aile Sosyolojisi Yazıları*, ed. Mustafa Aydın (İstanbul: Açılım Kitap, 2014), 268.

³⁵ Zekiye Demir, "Değişen Toplumlarda Ailenin Değişmeyen Özellikleri", *Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)* 21/2 (25 Aralık 2021), 775-777; Tekin, "Sekülerleşme Bağlamında Aile ve Kadın", 266.

hane ekonomisinin sürdürülmesinden sorumlu olup, aynı zamanda üretim sürecine de katkıda bulunmaktadır. Ancak toplumsal normlar gereği, aile büyükleri ve erkekler, aile içindeki karar alma süreçlerinde nihai otoriteyi temsil etmektedir. Böylece aile içindeki iş bölümü ve güç dengesi yaş ve cinsiyet temelinde şekillenmektedir.³⁶

Geleneksel aile modelinde bireyler, toplumsal statülerini büyük oranda ailelerinden miras almakta; soyluluk, rençberlik ya da zanaatkârlık gibi toplumsal konumlar, aile aracılığıyla nesilden nesile aktarılmaktadır. Bu durum, geleneksel ailenin, bireylerin kimlik ve toplumsal yerlerini belirleyici bir işlev üstlenmesini sağlamakta ve “biz bilinci”ni güçlendiren kolektif bir kimlik oluşturmaya zemin hazırlamaktadır.³⁷ Üretim ve tüketim birimi olma niteliği, akrabalık bağlarını merkeze alması, sosyalleşme ve eğitim süreçlerinde temel bir rol oynaması, dinî ve ahlâkî değerleri aktarması ve aile üyelerine sosyal güvence sunması itibarıyla geleneksel aile, sanayileşme öncesi toplumlarda çok yönlü bir kurumsal yapı olarak işlev görmüştür.³⁸

Sanayileşme ve kentleşme süreçleriyle birlikte önemli ölçüde dönüşüme uğramış olmakla birlikte, geleneksel aile yapısının izleri ve etkileri günümüzün belirli toplumsal kesimlerinde varlığını sürdürmektedir. Bu noktada göz ardı edilmemesi gereken temel husus, geleneksel aile modelinin yalnızca sanayi öncesi toplumsal yapılarla sınırlı bir olgu olarak değerlendirilmesinin, güncel sosyolojik gerçeklikleri tam anlamıyla yansıtmadığıdır. Nitekim, modern toplumsal formların hâkim olduğu büyükşehirlerde dahi, özellikle kırsal kökenli göçmen gruplar arasında ya da kültürel sürekliliğin korunduğu mahalle ölçekli yerleşim alanlarında, geleneksel aile yapısını sürdüren yahut bu yapıyı muhafaza etmeye yönelik bilinçli bir çabanın izlenebildiği örnekler rastlanmaktadır. Bu bağlamda, geleneksel aile yapısını mutlak biçimde premodern döneme ait ve günümüzle bağı kesilmiş bir model olarak tasvir etmek yerine, dönüşerek, yeniden biçimlenerek ve kimi durumlarda melez (hibrit) formlara bürünerek modern toplum içinde de yaşamaya devam eden dinamik bir yapı olarak ele almak daha isabetli bir yaklaşım olacaktır.

3.1.1 Geleneksel Ailede Mahremiyetin Mekânsal Boyutu

Geleneksel ailenin belirgin özellikleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, mahremiyet algısının yapısal ve işlevsel boyutlarına ilişkin çeşitli çıkarımlara ulaşmak mümkündür. Bu bağlamda öncelikle, geleneksel aile yapısının çoklu nüfusu barındıran ancak mekânsal

³⁶ Demir, “Değişen Toplumlar Ailenin Değişmeyen Özellikleri”, 775-776; Erkal, *Sosyoloji*, 75.

³⁷ Yıldırım, “Aile ve Evlilik Türleri”, 72; Demir, “Değişen Toplumlar Ailenin Değişmeyen Özellikleri”, 776; Çiğdem Kağıtçıbaşı, *Kültürel Psikoloji* (İstanbul: Evrim Yayınevi, 2000), 114-118; Yıldırım, “Mekân, Ortam ve Çevre Faktörleri Bağlamında Sosyolojik Açıdan Mahremiyet”, 415-416.

³⁸ Yıldırım, “Aile ve Evlilik Türleri”, 71; Demir, “Değişen Toplumlar Ailenin Değişmeyen Özellikleri”, 776-777.

imkânları sınırlı olan bir düzeni ifade ettiği vurgulanmalıdır. Bu durum, bireysel düzeyde özerk bir mahremiyet alanının oldukça kısıtlı kalmasına neden olmaktadır.³⁹ Her ne kadar aile üyeleri, tek tek ele alındığında kendilerine ait özel bir alandan yoksun olsa da aile fertlerinin birbirlerine “namahrem” sayılmaması, ev içerisinde bazı tutum ve davranışların görece rahat sergilenmesine zemin hazırlamaktadır. Geleneksel toplumlarda “aile, en temel mahremiyet alanı olarak görülmektedir. Mahremiyet kültürünün en güçlü bir biçimde sergilendiği yer ailedir. Buna bağlı olarak ailenin sırları, sorunları, değerleri, vs. kamusal alana taşınmaz. Ailenin içine yerleştiği evin avluları, pencereleri, odaları vs. bu mahremiyetin mimarideki yansımasıdır”.⁴⁰

Ayrıca, geleneksel ailede mahremiyet, esas itibarıyla dış müdahalelere kapalı tutulan bir alan olarak görülmekte ve bu algıyı korumak amacıyla evin inşa edildiği ilk andan itibaren büyük bir hassasiyet gösterilmektedir. Örneğin, evin kapısının doğrudan sokağa açılmaması, pencerelerin komşu evlerle karşı karşıya gelmeyecek şekilde konumlandırılması ve iç mekânlarda “haremlik-selamlık” biçiminde ayrılmış bölümlerin bulunması, bu hassasiyetin mekânsal yansımalarıdır.⁴¹ Bu çerçevede, geleneksel aile yapısında kişiye ait eşyaların – özel giysiler, yatak odası, kişisel aksesuarlar vb. – aile dışındaki kimselerce görülmesi söz konusu dahi olamaz; bu tür alan ve eşyalar dokunulmaz kabul edilir. Nitekim Doğu toplumlarında mahremiyetin “görünmeme” ilkesine dayalı olarak, Batı toplumlarında ise daha çok “dokunmama” prensibi üzerinden algılanması, kültürler arası dikkat çekici bir farklılığa işaret etmektedir.⁴² Bununla birlikte, toplumsal örgütlenmenin bu yapıda gerçekleştiği ailelerde, evin belirli bölümlerinin kadınların kullanımına, diğer kısımlarının ise dışarıdan gelen konuklara ayrılması, mahremiyetin düzenlenmesiyle doğrudan ilişkilidir. Özellikle geleneksel Türk aile yapısında, giriş katında yoğunlaşan ev işleri nedeniyle çoğunlukla bu katta bulunan kadınların mahremiyetini sağlamak amacıyla, sokak seviyesinden görülmelerini engelleyecek yükseklikte bahçe duvarları inşa edilmiştir. Sokağa bakan zemin kat duvarlarında pencerelerin az veya hiç bulunmaması, pencerelere takılan demir parmaklıklar ve giriş kapılarının birbirini doğrudan görmeyecek şekilde konumlandırılması da konut mimarisine

³⁹ Murat Yılmaz, “Mahremiyetin Değişiminin Aileye Etkisi”, *Tüm Yönleri İle Mahremiyet* (Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022), 437.

⁴⁰ Ergün Yıldırım, “Toplumsal Değişme Sürecinde Aile”, *Aile Sosyolojisi*, ed. Kadir Canatan - Ergün Yıldırım (İstanbul: Açılım Kitap, 2011), 123.

⁴¹ Erkilet, “Hayat’lı Evlerden Tahkim Edilmiş Kapalı Yerleşimlere: Şehirlerde Mahremiyetin Dönüşümü”, 97-99.

⁴² Hilmi Yavuz, *Sözün Gücü* (İstanbul: Dünya Yayınları, 2003), 29; Saniye Vatandaş, “Mahremiyetin Dönüşümü ve İletişim Araçları”, *Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi* VIII/16 (2020), 442.

yansıyan mahremiyet kaygısının somut örnekleridir.⁴³ Bu tür düzenlemelerin temel hedefi, kadının dışarıdan görülmesini ve sesinin dışarıya ulaşmasını engelleyerek hem mahremiyeti muhafaza etmek hem de ev içerisinde özgürce hareket edebilmesini sağlamaktır.⁴⁴

Öte yandan, bazı evlerde misafirin cinsiyetine göre farklı tınıda ses çıkaran kapı tokmaklarının kullanımı, geleneksel mahremiyet anlayışının bir diğer göstergesidir. Sokak kapısı üzerinde bulunan iki tür tokmaktan daha büyük olanı tok bir ses çıkararak, gelen kişinin erkek olduğunu belli eder ve içerideki kadınlara toparlanmaları gerektiğine dair bir uyarı gönderir. Küçük tokmak ise daha ince bir ses çıkararak, kapıda bir kadın misafirin bulunduğunu ve bu durumun avludaki erkeklerin alandan çekilmesini gerektirdiğini haber vermektedir.⁴⁵

3.1.2 Geleneksel Ailede Mahremiyetin Kültürel Boyutu

Geleneksel aile yapısında mahremiyetin kültürel temelleri, cemaat yapısının değer sistemleriyle iç içe geçmiştir. Mahalle, geniş akraba çevresi ve dinî-örfi normlar, mahremiyetin tanımını ve sınırlarını belirleyen başlıca referanslardır. Burada mahremiyet bir birey hakkı değil, sosyal saygınlıkla ilişkili bir değer olarak görülür. Aile üyeleri, özellikle kadınlar ve çocuklar, sürekli gözetim altındadır ve bu gözetim kültürel meşruiyetle desteklenir. Mahremiyeti ihlal eden bir davranış yalnızca bireysel bir sapma olarak değil, ailenin ve hatta mahallenin onuruna zarar veren bir tehdit olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda geleneksel toplumlarda mahremiyetin korunması, içsel bir özerklikten çok, dışsal denetimle mümkündür.

Geleneksel aile yapısında mahremiyet olgusu büyük ölçüde baba otoritesinin yanı sıra ailenin diğer üyeleri, mahalle ve geniş akraba çevrelerinin sürekli denetimi altında biçimlenmektedir. Bu denetim mekanizması, bireyin her an kontrol edilmesine yol açarak, yalnız kalma ya da tamamen kendine ait bir özel alan oluşturma imkânını ciddi ölçüde kısıtlamaktadır.⁴⁶ “Geleneksel toplumlarda mahremiyet cemaat kültürünün etkisi altında korunurdu ve sürekli olarak cemaat içi bir denetim mekanizması söz konusuydu. İnsanların sürekli olarak bir arada yaşaması, bireye özgü mahremiyet algısının oluşmasını engellemekteydi”.⁴⁷ Bu kültürel düzen içinde mahremiyetin ihlali yalnızca bireyin değil,

⁴³ Latife Kabaklı Çimen, “Kadın ve Mahremiyet”, *Tüm Yönleri İle Mahremiyet*, ed. H. Şule Albayrak (Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022), 314.

⁴⁴ Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Şehir”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 38/44.

⁴⁵ Yıldırım, “Mekân, Ortam ve Çevre Faktörleri Bağlamında Sosyolojik Açıdan Mahremiyet”, 430-431.

⁴⁶ Yüksel, “Modernleşme ve Mahremiyet”, 84.

⁴⁷ Sefa Bulut - Abdullah Aktaş, “Medyanın Mahremiyeti”, *Tüm Yönleriyle Mahremiyet*, ed. H. Şule Albayrak, (Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022), 343.

ailenin bütün üyelerinin ahlaki sorumluluğu olarak algılanmaktadır. Çocukların mahremiyetle ilgili davranışları büyüklerin gözlemi altındadır; sınırlar ihlal edildiğinde çocuğa değil, aynı zamanda anne-babaya da toplum tarafından uyarı yöneltilmektedir. Böylece mahremiyetin korunması, bireyin özgürlük alanı değil, sosyal itibarın ve ahlaki bütünlüğün muhafazasıyla ilgili bir yükümlülüğe dönüşmektedir.

Ayrıca, geleneksel kültürlerde mahremiyet kavramı genellikle “ayıp” ve “günah” gibi kategorilerle çerçevelenmektedir. Bireylerin davranışları sadece görünürlük üzerinden değil, niyet, ima ve söylenti gibi dolaylı yollarla da denetlenir. Bu durum, mahremiyetin yalnızca fiziksel değil, sembolik ve kültürel bir kategori olduğunu göstermektedir. Örneğin, kadının sesinin dışarıdan duyulması, doğrudan bir mahremiyet ihlali değil gibi görünse de toplumsal kodlar içerisinde kadının varlığını aşırı biçimde görünür kıldığı için mahremiyete aykırı sayılabilir. Bu bağlamda, mahremiyetin kültürel boyutu görünürlük, temsil ve kontrolün kesişiminde işlemektedir.⁴⁸

3.1.3 Geleneksel Ailede Mahremiyetin Bireysel Boyutu

Geleneksel aile yapısında bireyin kendine özgü bir mahrem alan oluşturması büyük ölçüde sınırlıdır. Aile yapısının çok kuşaklı ve kalabalık olması, kişisel özerklik alanlarını ciddi biçimde daraltmaktadır. Özellikle çocuklar açısından durum oldukça belirgindir. Nitekim aynı odada uyumak, ortak eşya kullanımı, kişisel alanın sınırlarının olmaması gibi pratikler, mahremiyetin bireysel bir hak olarak tanınmadığını ortaya koyan hususlardır. Bu durum geleneksel ailede yalnızca fiziksel değil, psikolojik mahremiyetin de yeterince gelişmemesine etki etmektedir.

Geleneksel ailede bireysel mahremiyet, daha çok sembolik eşyalar ve ritüel objeler etrafında anlam kazanmaktadır. Çeyiz sandığı, bohça, kişisel mektuplar ya da sadece kadına ait özel giysiler gibi nesnelere, bireysel mahremiyetin maddi karşılıklarıdır. Ancak bu eşyalar bile çoğu zaman kilitli tutulmak ya da gözlerden uzak bir köşeye yerleştirilmek zorundadır. Yani bireysel mahremiyet, toplumsal gözden korunması gereken ama meşru bir özerklik alanı olarak tanınmayan bir hak gibidir.⁴⁹

Modern anlamda bireyin mahremiyet hakkı, özellikle çocuklar bağlamında, geleneksel ailede yer bulmaz. Çocuğun birey olarak değil, ailenin bir parçası ve “yetiştirilecek bir varlık” olarak görülmesi, mahremiyetin de ancak belirli bir yaş ve konumdan sonra kazanılabileceği anlayışına dayanır. Çocuğun kendi başına karar alma, yalnız kalma ya da bedensel sınırlarını

⁴⁸ Abdulvahid Sezen - Müslime Erden, “Mahremiyetin Psiko-Sosyal Boyutları”, *Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 20 (01 Haziran 2018), 85.

⁴⁹ Mine Bilge, “The Tradition Of The Dowry Chest In The Context Of Marriage In Turkish Culture”, *International Balkan University* 3/1 (2022), 97.

koruma hakkı gelişmemiştir, onun davranışları başta ebeveynler olmak üzere tüm büyüklerce düzenlenmektedir. Bu durum, bireysel mahremiyetin yalnızca mekânsal değil, aynı zamanda psikolojik ve davranışsal olarak da sınırlandığını göstermektedir.⁵⁰ Bireysel mahremiyetin gelişimini kısıtlayan bir diğer unsur ise, geleneksel ailede “kendilik” fikrinin kolektif kimlik içinde erimesidir. Birey kendini aile ile tanımlamakta, aile adına hareket etmekte ve mahremiyetini de bu kolektif kimliğin parçası olarak yaşamaktadır. Dolayısıyla geleneksel ailede mahremiyet, bireysel bir haktan ziyade ailenin itibarını sürdüren bir davranışlar dizisi olarak işlev görmektedir.

3.2 Modern Ailede Mahremiyetin Üç Boyutu

Modern aile, sanayileşme, kentleşme ve toplumsal dönüşümler sonucunda şekillenen, bireyselleşmeyi esas alan bir aile modelidir. Ancak burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir husus, modern aile yapısının tekil ya da homojen bir form olarak ele alınamayacağıdır. Modernleşme süreci, her coğrafyada, sınıfsal, kültürel ve ekonomik bağlama göre farklı aile modellerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu bağlamda, ‘modern aile’ kavramı, belli yapısal özellikleriyle öne çıkan bir ideal tip olmakla birlikte, sosyolojik düzlemde farklılaşmış, çeşitlenmiş ve melez formlar üretmiştir.

Geleneksel geniş aile yapısından farklı olarak, modern aile çekirdek yapıya sahip olup, ebeveyn ve çocuklardan oluşmaktadır. Yakın akraba ilişkilerinin aile içindeki rolü zayıflamış, bu durum aile üye sayısının azalmasına ve rollerin yeniden tanımlanmasına yol açmıştır. Geleneksel aile yapısında ekonomik, sosyal ve kültürel işlevler aile içinde gerçekleştirilirken, modern ailede bu işlevlerin büyük bir kısmı devlet ve özel kurumlar tarafından üstlenilmiştir.⁵¹ Üretim süreci evden ayrılmış, bireylerin çalışma hayatına katılımıyla birlikte aile, daha çok bir tüketim ve sosyalleşme birimi hâline gelmiştir.

Modern aile yapısında otorite ilişkileri de dönüşüme uğramıştır. Geleneksel hiyerarşik yapıdan uzaklaşan modern ailede, yaşlı bireylerin karar alma süreçlerindeki etkinliği azalmış, bireylerin bağımsızlığı ön plana çıkmıştır. Ebeveynler, aile içi düzenlemeleri kendi ekonomik ve sosyal koşullarına göre belirlemekte, çocukların aile içindeki konumu ise daha merkezî bir hâl almaktadır. Çocukların ihtiyaçları, eğitim süreçleri ve kişisel gelişimleri aile içinde öncelikli bir alan hâline gelirken, kız ve erkek çocuklar arasında eşitlikçi bir yaklaşım benimsenmiştir. Otoriteye dayalı ebeveyn-çocuk ilişkisi, yerini rehberlik eden ve destekleyici

⁵⁰ Yıldırım, “Mekân, Ortam ve Çevre Faktörleri Bağlamında Sosyolojik Açından Mahremiyet”, 416; Yüksel, “Mahremiyet Hakkı ve Sosyo-tarihsel Gelişimi”, 190.

⁵¹ Yıldırım, “Toplumsal Değişme Sürecinde Aile”, 127.

bir modele bırakmış, özellikle baba-çocuk ilişkisi daha yakın ve duygu temelli bir yapıya evrilmiştir.⁵²

3.2.1 Modern Ailede Mahremiyetin Mekânsal Boyutu

Tarihsel süreç incelendiğinde, 17. yüzyılda evlerin mahremiyet anlayışının günümüzden oldukça farklı olduğu görülmektedir. Odalar belirli işlevlere göre ayrılmamış, mekân kullanımı çok amaçlı bir yapıya sahip olmuştur. 18. yüzyıldan itibaren ise mekânsal ayrışma belirginleşmiş, odalar tek bir koridora açılmaya başlamış, misafirlerin önceden haber vererek gelmesi, çocukların ebeveyn odasından ayrı tutulması gibi uygulamalar yaygınlaşmıştır. Bu dönüşümle birlikte, ailenin sadece ahlaki ve toplumsal işlevleri değil, özel ve manevi bir anlamı da yeniden tanımlanmıştır.⁵³

Modernlik, bireyi rasyonel ve bağımsız bir özne olarak tanımlayarak mahremiyet olgusunu güçlendirmiştir. Ancak modern bireyin artan güvenlik kaygıları, mahremiyetin yalnızca özgürleşme değil, aynı zamanda bireyin toplumdaki izole edilmesine yol açtığını göstermektedir.⁵⁴ Yüksek güvenlikli konutlar, denetimli iş alanları, gözetim sistemleri ve bireylerin kendini koruma refleksi, modern mahremiyetin çelişkili doğasını ortaya koymaktadır. Mahremiyetin genişlemesi bireysel alanın korunmasını sağlarken, iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla özel alan, kamusal alanla iç içe geçerek mahremiyetin sınırlarını belirsizleştirmiştir.⁵⁵

Modernleşme süreci, mahremiyetin sadece bireyler arası ilişkilerde değil, aynı zamanda aile içinde de yeniden tanımlanmasına yol açmıştır. Geleneksel toplumlarda mahremiyet, geniş aile yapısının bir parçası olarak algılanırken, modern ailede bireysel mahremiyetin korunması ön plana çıkmıştır. Özellikle kadınların iş gücüne katılımının artması, çocuk sayısının azalması ve kentleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, ev içinde mekânsal ayrışma yaygınlaşmış, bireylere özel alanlar tanınmıştır. Çekirdek aile modelinde ebeveyn ve çocukların ayrı odalarda uyuması, yatak odasının özel bir alan olarak kabul edilmesi ve mahremiyetin bireysel bir hak hâline gelmesi, modern mahremiyet anlayışını şekillendiren temel unsurlar arasında yer almaktadır.

⁵² Giddens, *Sosyoloji*, 111; Gordon Marshall, *Sosyoloji Sözlüğü*, çev. Osman Akınhay - Derya Kömürcü (Bilim ve Sanat Yayınları, 1999), 168; Kağıtçıbaşı, *Kültürel Psikoloji*, 120; Demir, “Değişen Toplumlarda Ailenin Değişmeyen Özellikleri”, 777-780.

⁵³ Giddens, *Sosyoloji*, 115; Hülya Öztekin - Ahmet Öztekin, “Modernleşme- Mahremiyet İlişkisi ve Siber Mahremiyetin Aleniye Dönüşmesi” 5/4 (2010), 531.

⁵⁴ Vatandaş, “Mahremiyetin Dönüşümü ve İletişim Araçları”, 446.

⁵⁵ Öztekin- Öztekin, “Modernleşme- Mahremiyet İlişkisi ve Siber Mahremiyetin Aleniye Dönüşmesi”, 532.

Sanayi Devrimi ile kentleşme süreci hız kazanmış, konut tipolojileri değişmiş ve aile içi mahremiyet anlayışı dönüşüme uğramıştır. Apartman daireleri, her çekirdek ailenin ayrı bir konuta sahip olduğu, ebeveyn ve çocuklara özel alanların tahsis edildiği mekânlara dönüşmüştür. Bu süreç, “çocuğun kendi odası” fikrinin yaygınlaşmasını sağlamış, mahremiyet yalnızca ebeveynlere ait bir hak olmaktan çıkıp çocukların da bireysel alan taleplerinin karşılandığı bir norm hâline gelmiştir.

Modernleşme süreci, aile içindeki mahremiyetin korunmasını sağlarken, aynı zamanda medya ve iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla mahremiyetin kamusallaşmasını da beraberinde getirmiştir. Aile içindeki bireysel mahremiyetin güçlenmesi, şiddet, boşanma ve aldatma gibi olguların daha görünür hâle gelmesine yol açmış, özel yaşamın giderek daha fazla kamuya açık bir niteliğe bürünmesine sebep olmuştur.⁵⁶ Apartman kültürü ve rezidans yaşamı, mahremiyetin mekânsal boyutta nasıl dönüştüğünü gösteren örneklerdendir. Açık planlı ev tasarımları, haremlik-selamlık düzeninin ortadan kalkması ve geniş cam kullanımı, mahremiyetin mekânsal olarak sınırlarının değiştiğini göstermektedir. “Apartmanlarda yer alan evlerin oda tanzimi de bu kültürdeki değişimi gözler önüne seren bir parametredir. Mutfak ve oturma odaları arasındaki duvarlar kaldırılarak görünürlük arttırılmış, haremlik ve selamlık bölümleri ortadan tamamen kalkarak yerini kadın ve erkeğin aynı anda oturduğu salonlara bırakmıştır. Sıkı sıkı kapalı duran yatak odalarının kapıları açılmış, bu odaların camları yerlere kadar uzamıştır”.⁵⁷

3.2.2 Modern Ailede Mahremiyetin Kültürel Boyutu

Mahremiyet kavramı, modern topluma geçişle birlikte bireyin ortaya çıkışı ve bireysel özgürlüklerin önem kazanmasıyla farklı bir anlama evrilmiştir.⁵⁸ Geleneksel toplumlarda bireyin özel alanı, cemaat yapısının kolektif denetimi altındayken, modern toplumda birey, kendi mahremiyet sınırlarını belirleyebilme imkânına sahip olmuştur. Ancak sanayileşme, kentleşme, dinsel otoritelerin birey üzerindeki etkisinin azalması ve şehir yaşamının anonim yapısı gibi etkenler, fiziksel ve psikolojik mahremiyetin genişlemesine yol açarken, aynı zamanda mahremiyetin sınırlarını yeniden tanımlamıştır. Gelişen iletişim teknolojileri, bireylerin mahrem alanlarına yönelik müdahaleleri arttırmış, özel ve kamusal alan arasındaki ayrım giderek muğlaklaşmıştır. “Gelenekçin sıkı mahremiyet kuralları, modernleşmeyle gevşek ilişkilere yerini bırakırken, küreselleşen dönemde kuralsızlıklara savrulmaktadır”.⁵⁹

⁵⁶ İslam Can, “Moderniteden Postmoderniteye Ailenin Ontolojisi”, *Aile Sosyolojisi Yazıları*, ed. Mustafa Aydın (İstanbul: Açılım Kitap, 2014), 60.

⁵⁷ Çimen, “Kadın ve Mahremiyet”, 315.

⁵⁸ Öztekin- Öztekin, “Modernleşme- Mahremiyet İlişkisi ve Siber Mahremiyetin Aleniye Dönüşmesi”, 530.

⁵⁹ Yıldırım, “Toplumsal Değişme Sürecinde Aile”, 124.

Modern dönemde mahremiyetin kültürel boyutu, geleneksel normlara kıyasla daha bireyseldir bir anlayışla şekillenmiştir. Dinî kurallar ve geleneksel denetim mekanizmalarının etkisi azalmış, yerine hukuki düzenlemeler, pedagojik söylemler ve bireysel özgürlük vurgusu geçmiştir. Mahremiyet artık yalnızca “görünmeme” ya da “örtünme” üzerinden değil, bireyin psikolojik ve duygusal sınırlarının tanınması, özel yaşantısının saygıyla karşılanması üzerinden değerlendirilmektedir. Bu çerçevede özellikle çocukların beden bütünlüğü, özel alan talebi, giyim tercihleri gibi konular toplumsal tartışmalara konu olmuş ve mahremiyet bir hak kategorisi olarak yeniden tanımlanmıştır. Kadınların kamusal alanda daha görünür hale gelmesi, toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden sorgulanması ve medya kültürünün bireyin özel hayatına dair farkındalık yaratması, kültürel düzeyde mahremiyetin dönüşümünü besleyen temel dinamikler olmuştur. Ancak bu kültürel dönüşüm, bazı çelişkileri de beraberinde getirmiş, özellikle “mahrem olanı kamusal alanda paylaşma” eğilimleriyle mahremiyetin sınırları zaman zaman bulanıklaşmıştır.

3.2.3 Modern Ailede Mahremiyetin Bireysel Boyutu

Mahremiyetin dönüşümünde birey merkezli anlayışın etkisi de belirleyici olmuştur. Çocuk gelişimi ve eğitiminde “çocuğun üstün yararı” ve “bireysel özerklik” gibi kavramlar öne çıkmış, aile içinde mahremiyetin çocuklara da tanınması gerektiği fikri yaygınlaşmıştır. Çocuğun kendi düşüncelerini ifade etme hakkı, odasına izinsiz girilmemesi, kişisel eşyalarına dokunulmaması gibi uygulamalar, modern mahremiyet anlayışının aile içinde somutlaşan unsurlarına dönüşmüştür. Anne-baba arasındaki ilişkilerin de duygusal bağlarla kurulması, kişisel ve ortak alanların ayrımını netleştirmiştir.

Modern aile yapısında bireysel mahremiyet, çocuklar dâhil olmak üzere her bireyin özerk bir alan talep etme hakkı üzerinden yeniden kurgulanmıştır. Gerek pedagojik yaklaşımlar gerekse çocuk hakları çerçevesinde, çocukların özel alanlarının tanınması, kişisel sınırlarının gözetilmesi ve duygusal ihtiyaçlarının dikkate alınması mahremiyetin temel bileşenlerinden biri haline gelmiştir. Bu çerçevede, çocukların kendilerine ait odalarının olması, özel eşyalarının diğer bireyler tarafından kullanılmaması ve beden mahremiyetinin küçük yaşlardan itibaren öğretilmesi, bireysel mahremiyetin inşasında önemli rol oynamaktadır. Aynı şekilde ebeveynlerin de birbirlerine karşı psikolojik sınırlarını koruması, eşitlik ve saygıya dayalı ilişki kurmaları mahremiyetin yeni bireysel düzlemini tanımlamaktadır. Ancak bireysel mahremiyetin aşırı vurgulanması, aile üyeleri arasında duygusal kopuşlara ve yalnızlaşmaya neden olabilmekte, mahremiyetin sınırlarını koruma çabası, zaman zaman iletişimsizliğe ve içe kapanmaya da yol açabilmektedir. Bu bağlamda modern mahremiyet anlayışı, bireyin haklarını tanıma yönünden önemli bir kazanım sunarken, aile içi sosyal ilişkilerin zayıflamasına neden olabilecek yönleriyle de dikkat çekmektedir.

3.3 Postmodern Ailede Mahremiyetin Üç Boyutu

Sosyoloji literatüründe postmodern aile kavramına ilişkin çalışmalar sınırlı olmakla birlikte, bu kavramın özellikleri giderek daha fazla tartışılmaktadır. Postmodern aile kavramı, sıklıkla modern dönemde oluşan aile yapılarındaki değişimlerin daha da derinleştiği, normların çözülmeye başladığı, anlamın görecelileştiği bir döneme işaret etmektedir. Bu nedenle postmodern aile, yalnızca geleneksel aileden değil, modern çekirdek aileden de önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Literatürdeki bazı belirsizlikler bu kavramın modernlikle olan ayrımının yeterince netleştirilememesinden kaynaklansa da bu çalışmada postmodern aile, modern çekirdek ailenin “norm” olma özelliğini kaybettiği, yapısal çeşitliliğin radikal şekilde arttığı, normların göreceli hâle geldiği ve kültürel olarak çoğulcu yaşantı biçimlerinin ön plana çıktığı aile tiplerini ifade etmek üzere kullanılmaktadır.

Postmodern toplum bağlamında aile, içinde bulunduğu toplumun çoklu anlayışlarını yansıtan ve farklılaşan bir yapı sergilemektedir. Geleneksel toplumlarda aile yapısı oldukça sınırlı çeşitliliğe sahipken, modern toplumda çekirdek aile (anne, baba ve çocuklardan oluşan yapı) temel model olarak benimsenmiştir. Bunun yanı sıra, boşanma ya da ölüm gibi etkenler nedeniyle tek ebeveynli aile yapıları da modern toplumda görülmeye başlanmıştır. Ancak postmodern toplumda aile yapıları önemli ölçüde çeşitlenmiş ve tek bir norm olmaktan çıkarak çoklu yapılar hâline gelmiştir.⁶⁰

Postmodern aile, geleneksel ve modern aile yapılarındaki dönüşümü vurgulayan ve belirli temel unsurları içeren bir model olarak tanımlanmaktadır. Bu unsurlar arasında evlilik kurumunun sürekliliğini yitirmesi, boşanma oranlarının artışı, kadınların profesyonel iş hayatına katılımı ve bunun sonucunda geleneksel “aile yuvası” kavramının zayıflaması, genç kuşakların aile kimliğine yönelik ilgisizliği, çocukların sosyalleşme biçimindeki değişimler, eşcinsel birlikteliklerin ve birlikte yaşama pratiklerinin yaygınlaşması, tek ebeveynli ve yeniden yapılandırılmış ailelerin artışı, gönüllü çocuksuzluk tercihleri, toplumsal cinsiyet rollerindeki dönüşümler ve ebeveynlik biçimindeki çeşitlilik öne çıkmaktadır.⁶¹ Bu noktada, söz konusu değişimlerin modern aile yapısında da gözlemlendiği iddia edilebilir. Ancak postmodern ailede bu tür eğilimler yalnızca yaygınlaşmakla kalmaz, aynı zamanda aile kurumunun normatif anlamını ve kültürel temelini de radikal biçimde dönüştürür. Modern dönemde boşanma, evliliğin istisnası olarak görülürken, postmodern dönemde evlilik dışı birliktelikler, gönüllü çocuksuzluk ya da evliliğe alternatif yaşam biçimleri olağan ve meşru pratikler haline gelir. Aynı şekilde, modern toplumda kadınların iş gücüne katılımı, aile içi iş

⁶⁰ Demir, “Değişen Toplumlarda Ailenin Değişmeyen Özellikleri”, 783-784.

⁶¹ Sevda Mutlu, “Postmodern Aile”, *Aile ve Sosyoloji*, ed. Erkan Dikici vd. (Konya: Eğitim Yayınevi, 2020), 217.

bölümünü dönüştürse de aile kurumu varlığını korumaya devam ederken; postmodern bağlamda “aile” artık hem işlevsel hem de sembolik olarak farklı ve çoğul biçimlerde inşa edilir.

Postmodern aile yapısı, geleneksel ve modern aile yapılarının ötesine geçerek çekirdek ailenin “tek norm” olma niteliğini yitirdiği bir yapıya evrilmiştir. Boşanmaların yaygınlaşması, bekar ebeveynlik, yeniden evlenme gibi olguların artışı, eşcinsel ailelerden çocuksuz ailelere veya farklı birlikte yaşama biçimlerine kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir. Kadınların iş gücüne katılımıyla birlikte geleneksel “aile yuvası” imgesi zayıflarken, tıbbi ve teknolojik gelişmeler (taşıyıcı annelik, sperm bankası, yumurta dondurma, rahim nakli gibi yöntemler) ebeveynlik kavramının tanımını yeniden şekillendirmiştir.⁶² Bu bağlamda Can, aile yapılarının dönüşümünü metaforlarla açıklamış; modern çekirdek aileyi bir tohuma, postmodern aileyi ise “çerez” metaforuyla betimlemiştir. Bu metafor, postmodern ailede karşılaşılan sorunlara, aile değerlerinin bilinçsizce tüketilmesine ve ailenin temel işlevlerini yerine getirme konusundaki zafiyetine dikkat çekmektedir.⁶³

Postmodern aile yapısında toplumsal denetim önemli ölçüde zayıflamıştır. Farklı çevre ve kültürleri deneyimleyen, kozmopolit ortamlarda aile kuran bireyler üzerinde geleneksel toplumsal normların etkisi azalmış, bireyler daha özgür ve çoklu değerlerin etkisinde şekillenen bir yaşam biçimine yönelmiştir. Kentleşme, medya ve sosyal medyanın yaygınlaşması gibi faktörler, aile bağlarının gevşemesine ve toplumsal denetimin önemini yitirmesine neden olmuştur. Bu süreçte çocuklar da erken yaşlardan itibaren aile dışı etkilere maruz kalmakta, medya ve çeşitli kurumsal yapılar aracılığıyla daha geniş bir sosyalleşme sürecine dâhil olmaktadır. Postmodern aile yapısı, özgürlük ve çeşitliliği ön plana çıkararak evliliğin kuruluş ve sürdürülme biçiminde esneklik sağlamaktadır. Resmî evlilik öncesinde çocuk sahibi olunması, evlilik gerçekleşmeden tek ebeveynli aile yapılarının ortaya çıkması gibi durumlar yaygınlaşmıştır. Bireylerin farklı kimlik ve inanç alanlarına eş zamanlı olarak dâhil olabilmesi, kozmopolit bir yaşam tarzını besleyerek postmodern ailenin çok katmanlı ve dinamik yapısını güçlendirmektedir.⁶⁴

3.3.1 Postmodern Ailede Mahremiyetin Mekânsal Boyutu

Postmodern düşünce, özgürlüğü önceleyen yapısıyla birlikte mahremiyetin geleneksel sınırlarını aşındırmaktadır. Büyük anlatı ve değerleri reddeden bu anlayış, bireyin kendine ait

⁶² Demir, “Değişen Toplumlarda Ailenin Değişmeyen Özellikleri”, 783.

⁶³ Can, “Moderniteden Postmoderniteye Ailenin Ontolojisi”, 58-59.

⁶⁴ Demir, “Değişen Toplumlarda Ailenin Değişmeyen Özellikleri”, 784; Yılmaz, “Mahremiyetin Değişiminin Aileye Etkisi”, 440.

özel alan inşa etme çabasını anlamsızlaştırmakta ve mahremiyeti işlevsiz kılmaktadır.⁶⁵ Bu nedenle postmodern aile yapısında eşcinsel evlilik, taşıyıcı annelik ve sperm bankası gibi uygulamalar rahatlıkla kabul görmektedir. Her şeyin her şeye “mübah” sayıldığı ve sınırların silikleştiği postmodern ailede, mahremiyete dair geleneksel algı giderek yok olmaktadır.⁶⁶ “Âdeta post-modernizm, sınırlarını koruma konusunda ısrarcı olan kişilere “senin için önemliyse istediğini yapabilirsin” mesajını verirken, sınırsız yaşama talebini de kişisel tercihlere saygı adı altında desteklemektedir”.⁶⁷

Postmodern ailede mahremiyetin mekânsal boyutu, dijitalleşmenin etkisiyle klasik anlamını büyük ölçüde yitirmiştir. Fiziksel olarak bireylerin ayrı odalara, bağımsız yaşam alanlarına sahip olmaları mahremiyetin korunması için yeterli olmamakta, dijital cihazlar ve çevrimiçi platformlar aracılığıyla mahremiyet sürekli ihlal edilebilir hale gelmektedir. Örneğin, bireyin fiziksel olarak kapalı bir odada bulunması, onun dijital olarak kamusal alana açık olmadığı anlamına gelmemektedir. Akıllı telefonlar, kameralar, sosyal medya bağlantıları ve dijital iz sürme teknolojileri, ev içi mekânın sınırlarını geçirgen hale getirmiştir. Mahremiyet artık sadece fiziksel duvarlarla değil, dijital farkındalık ve medya okuryazarlığı ile korunabilir hale gelmiştir. Bu durum özellikle çocuklar ve gençler açısından karmaşık bir mahremiyet rejimi doğurmakta, bireylerin dijital varlıkları, aile içi sınırların ötesine geçen yeni bir kamusal alanı yaratmaktadır.

3.3.2 Postmodern Ailede Mahremiyetin Kültürel Boyutu

Postmodern kültürel yapı, bireysel ifade özgürlüğünü yücelten, sabit normlara mesafeli, çoğulcu ve göreceli bir değer sistemi üzerine kuruludur. Bu çerçevede mahremiyetin kültürel boyutu da esnek, müzakere edilebilir ve çoğu zaman belirsiz bir yapı arz etmektedir. Mahrem olanla kamusal olan arasındaki sınır, özellikle sosyal medya platformlarında bireyin kendi inisiyatifiyle sık sık ihlal edilmekte, mahremiyet, bireysel teşhirin ve dijital gösterinin bir parçası haline gelebilmektedir. Bu süreçte özel hayat, paylaşılabılır içeriklere dönüşmekte; mahrem olan, “beğeni” ve “görünürlük” arzusuna hizmet eden bir materyale indirgenebilmektedir. Aynı zamanda postmodern kültür, aile içi mahremiyet normlarının kuşaklar arası farklılıklarla çatışmasına da neden olmaktadır. Geleneksel değerlere sahip ebeveynler ile dijital çağın içinde büyüyen çocuklar arasında mahremiyet algısına dair ciddi uyuşmazlıklar gözlemlenmektedir. Böylece kültürel düzeyde mahremiyet, artık ortak bir norm olmaktan çok, bireyler arası anlaşmaya açık bir müzakere nesnesi haline gelmiştir.

⁶⁵ Kasım Küçükalp, “Mahremiyete Felsefi Yaklaşım”, *Tüm Yönleri İle Mahremiyet*, ed. H. Şule Albayrak (Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ts.), 60-61.

⁶⁶ Yıldırım, “Toplumsal Değişme Sürecinde Aile”, 124.

⁶⁷ Düzgüner, “Mahremiyetin Tanımı, Sınıflandırılması ve Boyutları”, 29.

Aynı zamanda postmodern ailede mahremiyet, tüketime dayalı bir değer hâline gelmektedir. Toplumun tüketim odaklı bakış açısı, mahremiyeti de metalaştırarak bir “gösteri” unsuru olarak kullanmaktadır. Tüketici konumundaki birey, tükettiklerini sergiledikçe mutluluğa eriştiğini düşündüğü için, mahrem alana dair unsurları da ifşa etmektedir.⁶⁸ Televizyon programları, sosyal medya platformları ve dijital paylaşım kültürü, aile içinde kalması gereken özel konuları kamusal alana taşımaktadır. Boşanma, aile içi şiddet, flört ilişkileri ve cinsel kimlik gibi meseleler, kitlesel bir seyir ve tartışma ortamına dönüşmektedir.⁶⁹ Böylece mahremiyet, özel alanı koruyan bir hak olmaktan çıkarak tüketim kültürünün parçası hâline gelmektedir.

Bununla birlikte, postmodern çağın “ifşa çağı” olarak anılması, mahremiyetin ailedeki konumunu daha da kırılğan hâle getirmektedir. İnsanların bedenlerini, özel hayatlarını ve aile ilişkilerini dijital ortamlar üzerinden alenileştirmesi, mahremiyetin ekonomik bir değere evrilmesine yol açmaktadır. Birey, mahremiyet üzerindeki kontrolünü büyük ölçüde kaybederek sosyal onay ve beğeni peşinde koşmaktadır. Bu durum, hem özel yaşamın manipüle edilebilir bir gösteri nesnesine dönüşmesine hem de toplumsal ilişkilerde sınır kavramının tamamen erimesine neden olmaktadır.⁷⁰ Öte yandan postmodernlik, bedeni hazzın ve arzunun merkezi olarak tanımlayarak, onun mahremiyetini de yok saymaktadır. Giyim-kuşam tarzlarından saç biçimlerine, estetik müdahalelerden takılara kadar beden, tüketimin ve imaj yaratmanın aracı hâline gelmektedir. Birey, bedeni üzerinde yaptığı değişikliklerle özgünlüğünü kanıtlama çabası güderken, aynı zamanda bu bedeni sergileyerek dikkat çekmeye çalışmaktadır.⁷¹ Böylece mahremiyet, aile içinde ve dışında korunması gereken bir alan olmaktan çıkarak, modern tüketim dinamikleri içinde erimekte ve gösteri kültürüne eklemlenmektedir.

3.3.3 Postmodern Ailede Mahremiyetin Bireysel Boyutu

Postmodern dönemde bireysel mahremiyet, bir yandan mutlak bir hak olarak görülürken, öte yandan bireyin kendi mahremiyetini gönüllü biçimde ifşa ettiği bir tüketim nesnesine de dönüşebilmektedir. Bu ikilik, mahremiyetin bireysel düzlemde çelişkili bir

⁶⁸ Vatandaş, “Mahremiyetin Dönüşümü ve İletişim Araçları”, 453; İsmail Demirezen, “Tüketim Topluluklarında Mahremiyetin Çöküşü”, *Tüm Yönleriyle Mahremiyet*, ed. H. Şule Albayrak (Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022), 110; Kirman, “Mahremiyetin Diyalektiği: Alenileşerek Var Olmak; Modernleşme, Sekülerleşme, Küreselleşme ve Mahremiyet”, 138.

⁶⁹ Yıldırım, “Toplumsal Değişme Sürecinde Aile”, 124; Öztekin - Öztekin, “Modernleşme- Mahremiyet İlişkisi ve Siber Mahremiyetin Aleniyete Dönüşmesi”, 536-537.

⁷⁰ Öztekin - Öztekin, “Modernleşme- Mahremiyet İlişkisi ve Siber Mahremiyetin Aleniyete Dönüşmesi”, 537; Yılmaz, “Mahremiyetin Değişiminin Aileye Etkisi”, 441.

⁷¹ Mustafa Tekin, “Beden ve Mahremiyet”, *Tüm Yönleriyle Mahremiyet*, ed. H. Şule Albayrak (Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022), 165.

biçimde yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle dijital platformlarda bireyler hem mahremiyetlerini koruma altına almakta hem de mahrem anlarını paylaşarak görünürlük ve onay arayışına girmektedir. Bu durum, mahremiyetin bireysel düzeyde sınırlarını muğlaklaştırmakta; mahrem olan ile teşhir edilen arasındaki çizgiyi silikleştirmektedir.⁷² Aile içinde ise bireylerin mahremiyet talebi artmakta, ancak bu talep dijital alışkanlıklar ve sürekli çevrimiçi olma hali nedeniyle sürdürülebilir olmamaktadır. Ebeveyn-çocuk ilişkilerinde mahremiyetin bireysel yönü, dijital denetim, ebeveyn kontrol yazılımları ve gizlilik ihlalleri ile sınanmakta, çocukların bireysel özerkliği ile ebeveynlerin koruma arzusu arasında gerilimli bir mahremiyet alanı oluşmaktadır. Bu bağlamda postmodern ailede bireysel mahremiyet, korunması gereken bir değer olmaktan çıkıp, yönetilmesi gereken bir istisna haline gelmektedir.⁷³

4. Düünden Bugüne Ailede Mahremiyet Algısına Bağlı Olarak Yaşanan Sorunlar

Aile kurumunun tarihsel bağlamda geçirdiği dönüşüm, mahremiyet olgusunun farklı dönem ve yaklaşımlara göre değişim gösterdiğini ortaya koymaktadır. Geleneksel aile yapısından modern ve postmodern aile yapısına uzanan süreçte, mahremiyet anlayışı hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle öne çıkmış, bu bağlamda, toplumsal değerler, normlar ve beklentiler yeniden şekillenmiştir.

Geleneksel aile tipinde, “kol kırılır yen içinde kalır” anlayışını yansıtan kapalı ve katı bir mahremiyet anlayışı hâkimdir. Bu yaklaşım, aile içinde yaşanan sıkıntıların ve özellikle kadına yönelik şiddet ile çocuk istismarı gibi hayati önem taşıyan problemlerin gizli kalmasına zemin hazırlamaktadır. Ailenin iç meselelerinin dışarıya yansıtılmaması yönündeki katı tutum, mağdur olan aile bireylerinin destek almasını güçleştirmekte ve sorunları daha da derinleştirmektedir.⁷⁴ Ayrıca, kalabalık aile bireylerinin aynı evde dar mekânlarda yaşamaları bireysel mahremiyeti kısıtlamakta, bireylerin kendilerine ait özel alanlarda rahat ve özgür biçimde hareket etmesini engelleyerek uzun vadede ruhsal ve sosyal problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

⁷² Turan, “Sosyal Medyada Gözetim ve Mahremiyet Algısı”; Şen, “Çocuğun Mahremiyet Eğitiminde Ailenin Rolü vee Önemi”, 20.

⁷³ Canatan - Aşşar, “Anne-Baba ve Ergen Çocukların Mahremiyet Algısındaki Farklılıkların Sosyal Medya Üzerinden Okunması”; Şen, “Çocuğun Mahremiyet Eğitiminde Ailenin Rolü ve Önemi”, 21.

⁷⁴ Azize Baygal, “Şiddetin Aile İçi Görünümleri”, *Aile Sosyolojisi*, ed. Kadir Canatan - Ergün Yıldırım (İstanbul: Açılım Kitap, 2011), 191; Ali Bayer, “Mahremiyet Algısının Aile İçi Şiddetin Ortaya Çıkmasına ve Sürekliliğine Etkisi”, *Din, Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu*, ed. Yavuz Ünal vd.. (Samsun: Ordu İlahiyat Vakfı Yayınları, 2016), 278; Yılmaz, “Mahremiyetin Değişiminin Aileye Etkisi”, 443.

Modernleşme süreciyle birlikte, aile kurumunda mahremiyet daha geniş bir biçimde tanımlanmaya başlamıştır. Özellikle ekonomik ve toplumsal değişimlerin etkisiyle aile üyeleri, kendilerine ait odalara ve kişisel alanlara sahip olma imkânı bulmuştur. Bununla birlikte, modern dönemin getirdiği bireyselleşme ve özgürlük anlayışı, aile içindeki dayanışma ve etkileşimi kısmen zayıflatmıştır. Bireyler, kendi özel alanlarına çekilerek başkalarıyla paylaşımında bulunma gereksinimini azaltmış; bu durum aile üyeleri arasındaki iletişimi ve duygusal bağı zedelemiştir.⁷⁵ Yalnızlaşan aile bireyleri, sosyal desteğe ve yeni iletişim biçimlerine duyduğu ihtiyacı sosyal medya gibi çevrimiçi platformlar üzerinden gidermeye başlamış; bu ise mahremiyet sınırlarının giderek bulanıklaşmasına sebep olmuştur. Kişisel fotoğraflar, günlük yaşam rutinleri ve özel anlara dair pek çok bilgi, “beğeni” ve “takipçi” kazanma motivasyonuyla kamunun gözleri önüne serilir hâle gelmiştir.⁷⁶

Postmodern dönemle birlikte hız ve haz odaklı bir yaşam biçimi yaygınlaşmış, bireyin özgürlük isteği ve gösteri kültürü mahremiyet algısını büyük ölçüde aşındırmıştır. Tüketim toplumu pratiğinin “her şeyin satılabildiği ve tüketilebildiği” anlayışı, bireysel hayatları da bir çeşit gösteri nesnesine dönüştürmüştür; mahrem kabul edilen unsurlar dahi paylaşılabilir ve ifşa edilebilir konuma gelmiştir. Aile bağlamında da keskin sınırların yerini muğlaklık almış, “siyah-beyaz” nitelendirilen mahremiyet yaklaşımları “gri” bir alana doğru kaymıştır. Bu durum aile içindeki rollerin, sorumlulukların ve beklentilerin netliğini yitirmesine neden olmakta, ilişkilerde belirsizlik yaratmakta ve toplumsal değerlerin korunmasını güçleştirmektedir.

Mahremiyet algısının tarihsel olarak değişime uğraması, yalnızca tanımsal bir dönüşüm yaratmakla kalmamış, aynı zamanda aile içi ilişkilerin yapısal dengelerini de etkilemiştir. Geleneksel aile yapısında normatif olarak tanımlanmış ve ortak değerlerle çerçevelenmiş mahremiyet anlayışı, modern ve postmodern dönemlerde bireysel özerkliğin artmasıyla birlikte kırılanaşmış ve çeşitli gerilim alanlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu gerilimlerin en belirgin şekli, kuşaklar arası mahremiyet anlayışı farklılığı biçiminde tezahür etmektedir. Geleneksel normlarla yetişmiş ebeveynler, mahremiyetin aile içinde “doğal” olarak paylaşılması gerektiğini savunurken, modern ve postmodern bireyler, kişisel sınırları daha belirgin şekilde çizmekte ve özel alana saygı talep etmektedir. Bu farklılık, özellikle çocukların kendilerine ait odalarda zaman geçirme, dijital cihazlarını şifreyle koruma ya da bireysel karar alma süreçlerinde öne çıkmakta, ebeveynler tarafından kimi zaman saygısızlık ya da aile bağlarına zarar olarak algılanmaktadır.

⁷⁵ Bulut- Aktaş, “Medyanın Mahremiyeti”, 343; Öztekin- Öztekin, “Modernleşme- Mahremiyet İlişkisi ve Siber Mahremiyetin Aleniye Dönüşmesi”, 532.

⁷⁶ Düzgüner, “Mahremiyetin Tanımı, Sınıflandırılması ve Boyutları”, 28-29.

Bir diğer gerilim alanı ise, dijital mahremiyetin yönetimiyle ilgilidir. Dijital araçların ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte, mahremiyetin fiziksel sınırları dijital sınırlarla iç içe geçmiştir. Bu durum, aile içi denetim ilişkisini karmaşıklaştırmaktadır. Ebeveynler çocuklarını dijital ortamlarda korumak adına müdahalede bulunmakta, ancak bu müdahale, çocuklar tarafından mahremiyetin ihlali olarak değerlendirilmektedir. Özellikle parolaların paylaşımı, mesaj içeriklerine müdahale ya da sosyal medya hesaplarının izlenmesi gibi uygulamalar, güven ilişkisini zedeleyebilmektedir.⁷⁷ Ayrıca postmodern dönemde bireylerin mahremiyetlerini gönüllü olarak ifşa etmesi, aile içi sınırların yeniden tanımlanmasını zorlaştırmaktadır. Örneğin, bir bireyin aile içinde yaşadığı bir anı sosyal medyada paylaşması, diğer aile üyeleri tarafından özel alanın kamusallaştırılması olarak değerlendirilebilmekte, bu da karşılıklı rıza, temsil ve görünürlük tartışmalarını gündeme getirmektedir. Bu tür davranışlar, yalnızca bireyler arası sınırların ihlali olarak değil, aynı zamanda mahremiyetin pazarlık konusu olduğu bir kültürel değişim göstergesi olarak da okunabilmektedir.

Tüm bu süreçler, mahremiyetin artık sadece korunması gereken bir değer değil, yönetilmesi gereken bir ilişki alanı olduğunu ortaya koymaktadır. Mahremiyetin algılanış biçimi, aile içindeki güven, aidiyet ve sınır kavramlarını doğrudan etkilemekte, bu bağlamda mahremiyetin dönüşümü, aile yapısında mikro düzeyde çatışmalara, mesafelenmelere ve iletişimsel kopuşlara zemin hazırlamaktadır.⁷⁸

Sonuç ve Değerlendirme

Ailede mahremiyet algısının tarihsel süreç boyunca geçirdiği dönüşüm, toplumsal ve teknolojik değişimin aile kurumunu ne denli derinden etkilediğini açıkça göstermektedir. Geleneksel geniş aile yapısında mahremiyet, çoğunlukla “aile sırlarının dışarıya taşınmaması” üzerinden anlam kazanırken, mekânsal imkânların kısıtlılığı ve kalabalık hane düzeni bireysel mahremiyeti sınırlamıştır. Modern döneme geçişle birlikte çekirdek aile yapısı yaygınlaşmış, sanayileşme ve kentleşme süreçleri aile içinde daha belirgin bir “özel alan” ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bunun sonucu olarak bireysel özerklik ve kişisel haklar ön plana çıkmış; ancak aile üyeleri arasındaki yakınlık ve dayanışma kısmen zayıflamıştır. Postmodern dönemde ise medya ve dijital teknolojilerin günlük yaşamın merkezine yerleşmesi, mahremiyetin sınırlarını belirsizleştirmiş; özellikle sosyal medya platformları, kişisel ve ailevi bilgilerin kolayca kamusallaştığı yeni bir “ifşa kültürü”nü beslemiştir.

⁷⁷ Canatan - Avşar, “Anne-Baba ve Ergen Çocukların Mahremiyet Algısındaki Farklılıkların Sosyal Medya Üzerinden Okunması”.

⁷⁸ Öztekin - Öztekin, “Modernleşme- Mahremiyet İlişkisi ve Siber Mahremiyetin Aleniye Dönüşmesi”.

Toplumsal dönüşüm sürecinin getirdiği temel sorunlardan biri, mahremiyetin ya aşırı korunduğu (geleneksel yapılarda dışarıya kapalı olma) ya da neredeyse tamamen görünür kılındığı (postmodern ifşa kültürü) uç yaklaşımlar arasında sıkışmasıdır. Bir yandan, aile içinde yaşanan fiziksel veya psikolojik şiddet gibi ciddi meselelerin gizlenmesi, bireylerin gerekli desteğe ulaşmasını engellerken, öte yandan özel alanın tümüyle kamusal ortama taşınması, mahremiyetin özündeki “bireysel sınır” kavramını anlamsızlaştırabilmektedir. Modernleşme sürecinin sunduğu mekânsal ve hukuki olanaklar, kişisel sınırları daha belirgin hâle getirirse de ailenin sosyalleşme ve dayanışma işlevlerinde kopuklukların oluşması dikkat çekici bir risktir.

Yaşanan gelişmeler, aile içinde hem özel alanı koruyacak hem de sağlıklı bir paylaşım ve dayanışma düzeyini sürdürecektir hassas bir denge kurulması gerektiğini göstermektedir. Günümüzde aile üyelerinin, iletişim teknolojilerini bilinçli ve sorumlu kullanması, çocukların mahremiyet konusunda erken yaşlardan itibaren bilgilendirilmesi, gerektiğinde hukuki, sosyal ve psikolojik destek mekanizmalarına erişimin kolaylaştırılması önem taşımaktadır. Ailede mahremiyet olgusunun “bireysel haklar” ile “aile bütünlüğü” arasında köprü görevi gördüğü unutulmamalıdır. Dolayısıyla, geleneksel, modern ve postmodern dönemin farklı özelliklerini doğru biçimde harmanlayarak, aile içindeki her bireyin hem özel alanına saygı duyulan hem de ortak değerleri paylaştığı bir düzeni sürdürmek mümkün ve gereklidir.

Kaynakça

- Akın, Mahmut Hakkı. “Ailede Mahremiyet”. *Tüm Yönleriyle Mahremiyet*. ed. H. Şule Albayrak. Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022.
- Akyüz, Yakup. “Batı Toplumunda Mahremiyet Algısının Oluşumu, Değişimi ve Etkisi”. *Din, Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu*. ed. Yavuz Ünal vd. Samsun: Ordu İlahiyat Vakfı Yayınları, 2016.
- Bauman, Zygmunt. *Akışkan Modernite*. çev. Sinan Okan Çavuş. İstanbul: Can Yayınları, 2018.
- Bayer, Ali. “Mahremiyet Algısının Aile İçi Şiddetin Ortaya Çıkmasına ve Sürekliliğine Etkisi”. *Din, Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu*. ed. Yavuz Ünal vd.. Samsun: Ordu İlahiyat Vakfı Yayınları, 2016.
- Baygal, Azize. “Şiddetin Aile İçi Görünümleri”. *Aile Sosyolojisi*. ed. Kadir Canatan - Ergün Yıldırım. İstanbul: Açılım Kitap, 2011.
- Bilge, Mine. “The Tradition Of The Dowry Chest In The Context Of Marriage In Turkish Culture”. *International Balkan University* 3/1 (2022), 88-102.
- Bostancı, Mustafa. “Dijital Ebeveynlerin Sosyal Medyada Mahremiyet Algısı”. *AJIT-e: Academic Journal of Information Technology* 10/38 (01 Temmuz 2019), 115-128. <https://doi.org/10.5824/1309-1581.2019.3.005.x>
- Bulut, Sefa - Aktaş, Abdullah. “Medyanın Mahremiyeti”. *Tüm Yönleriyle Mahremiyet*. ed. H. Şule Albayrak,. Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022.
- Can, İslam. “Moderniteden Postmoderniteye Ailenin Ontolojisi”. *Aile Sosyolojisi Yazıları*. ed. Mustafa Aydın. İstanbul: Açılım Kitap, 2014.
- Canatan, Kadir - Avşar, Semra Aydın. “Anne-Baba ve Ergen Çocukların Mahremiyet Algısındaki Farklılıkların Sosyal Medya Üzerinden Okunması”. *İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 7/15 (30 Aralık 2019), 93-125.
- Cevizci, Ahmet. *Felsefe Sözlüğü*. İstanbul: Paradigma Yayınları, 1999.
- Çapcıoğlu, İhsan. “Mahremiyet Anlayışı Farklılıkları.” *Tüm Yönleriyle Mahremiyet*. ed. H. Şule Albayrak. Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022.
- Çimen, Latife Kabaklı. “Kadın ve Mahremiyet”. *Tüm Yönleri İle Mahremiyet*. ed. H. Şule Albayrak. Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022.
- Demir, Zekiye. “Değişen Toplumlarda Ailenin Değişmeyen Özellikleri”. *Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)* 21/2 (25 Aralık 2021), 770-791. <https://doi.org/10.30627/cuilah.940820>
- Demirci, Mustafa. “İslam Şehirlerinde Mahremiyetin Mekan’a Yansımaları”. *Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın*. Samsun: Canik Belediyesi Kültür Yayınları, 2016.
- Demirezen, İsmail. “Tüketim Toplumlarında Mahremiyetin Çöküşü”. *Tüm Yönleri İle Mahremiyet*. ed. H. Şule Albayrak. Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022.
- Devellioğlu, Ferit. *Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat*. Ankara: Doğu Matbası, 1970.

- Diggellmann, Oliver vd. "Mahremiyet Hakkı Nasıl İnsan Hakkı Hâline Geldi". *Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 19/19 (2022), 173-192.
- Doğan, İsmail. *Sosyoloji Kavramlar ve Sorunları*. İstanbul: Sistem Yayınları, 1998.
- Dönmezer, Sulhi. *Sosyoloji*. Ankara: Savaş Yayınevi, 1982.
- Düzgüner, Sevde. "Mahremiyetin Tanımı, Sınıflandırılması ve Boyutları". *Tüm Yönleriyle Mahremiyet*. ed. H. Şule Albayrak. Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022.
- Elias, Norbert. *Uygarlık Süreci*. çev. Ender Ateşman. İstanbul: İletişim Yayınları, 2000.
- Erkal, Mustafa. *Sosyoloji*. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1983.
- Erkilet, Alev. "Hayat'lı Evlerden Tahkim Edilmiş Kapalı Yerleşimlere: Şehirlerde Mahremiyetin Dönüşümü". *Tüm Yönleri İle Mahremiyet*. ed. H. Şule Albayrak. Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022.
- Giddens, Anthony. *Mahremiyetin Dönüşümü: Modern Toplumlarda Cinsellik, Aşk ve Erotizm*. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1994.
- Giddens, Anthony. *Sosyoloji*. çev. Ülgen Yıldız. Ankara: Phoenix Yayınevi, 2001.
- Göle, Nilüfer. *Modern Mahrem*. İstanbul: Metis Yayınları, 1992.
- Kağıtçıbaşı, Çiğdem. *Kültürel Psikoloji*. İstanbul: Evrim Yayınevi, 2000.
- Kirman, Mehmet Ali. "Mahremiyetin Diyalektiği: Alenileşerek Var Olmak; Modernleşme, Sekülerleşme, Küreselleşme ve Mahremiyet". *Tüm Yönleriyle Mahremiyet*. ed. H. Şule Albayrak. Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022.
- Küçükalp, Kasım. "Mahremiyete Felsefi Yaklaşım". *Tüm Yönleri İle Mahremiyet*. ed. H. Şule Albayrak. Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ts.
- Küçükaşçı, Mustafa Sabri. "Şehir". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 38/441-446. İstanbul: TDV Yayınları, 2010.
- Marshall, Gordon. *Sosyoloji Sözlüğü*. çev. Osman Akınhay - Derya Kömürcü. Bilim ve Sanat Yayınları, 1999.
- Mutlu, Sevda. "Postmodern Aile". *Aile ve Sosyoloji*. ed. Erkan Dikici vd. Konya: Eğitim Yayınevi, 2020.
- Öğüt, Salim. "Mahrem". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 27/388-389. Ankara: TDV Yayınları, 2003.
- Öztekin, Hülya - Öztekin, Ahmet. "Modernleşme- Mahremiyet İlişkisi ve Siber Mahremiyetin Aleniyete Dönüşmesi" 5/4 (2010), 526-540.
- Sennet, Richard. *Kamusal İnsanın Çöküşü*. çev. Serpil Yılmaz - Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2013.
- Sezen, Abdulvahid - Erden, Müslime. "Mahremiyetin Psiko-Sosyal Boyutları". *Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 20 (01 Haziran 2018), 83-92.
- Şen, Seda. "Çocuğun Mahremiyet Eğitiminde Ailenin Rolü Ve Önemi". *Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi* 7/2 (30 Aralık 2023), 14-32. <https://doi.org/10.58201/utsobilder.1404141>

- Şimşek, M. Bedreddin. "Bir Osmanlı Kentinde Mahremiyetin Sınırlarını Aramak: Ankara'da Mahalle, Sokak ve Evler Üzerinden Bir Mahremiyet Okuması". *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD)* 39 (07 Aralık 2023), 199-225. <https://doi.org/10.20427/turkiyat.1282582>
- Tekin, Mustafa. "Beden ve Mahremiyet". *Tüm Yönleri İle Mahremiyet*. ed. H. Şule Albayrak. Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022.
- Tekin, Mustafa. *Din Sosyolojisi*. İstanbul: Rağbet Yayınları, 2016.
- Tekin, Mustafa. "Sekülerleşme Bağlamında Aile ve Kadın". *Aile Sosyolojisi Yazıları*. ed. Mustafa Aydın. İstanbul: Açılım Kitap, 2014.
- Turan, Yaşar. "Sosyal Medyada Gözetim ve Mahremiyet Algısı: Instagram Kullanıcıları Üzerine Bir İnceleme". *Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi* 47 (31 Aralık 2024), 146-169. <https://doi.org/10.31123/akil.1427283>
- Vatandaş, Saniye. "Mahremiyetin Dönüşümü ve İletişim Araçları". *Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi* VIII/16 (2020), 437-458.
- Yavuz, Hilmi. *Sözün Gücü*. İstanbul: Dünya Yayınları, 2003.
- Yıldırım, Ergün. "Aile ve Evlilik Türleri". *Aile Sosyolojisi*. ed. Kadir Canatan - Ergün Yıldırım. İstanbul: Açılım Kitap, 2011.
- Yıldırım, Ergün. "Toplumsal Değişme Sürecinde Aile". *Aile Sosyolojisi*. ed. Kadir Canatan - Ergün Yıldırım. İstanbul: Açılım Kitap, 2011.
- Yıldırım, Mustafa. "Mekân, Ortam ve Çevre Faktörleri Bağlamında Sosyolojik Açından Mahremiyet". *Din, Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu*. Samsun: Ordu İlahiyat Vakfı Yayınları, 2016.
- Yılmaz, Beyzanur. "Bir Nedensellik İlkesi Örneği Üzerine Değerlendirme: Dijitalleşen Mahremiyet Mi Kutsal Algı Yapısı Mı?" *İlahiyat Araştırmaları Dergisi* 20 (31 Aralık 2023), 87-109.
- Yılmaz, Murat. "Mahremiyetin Değişiminin Aileye Etkisi". *Tüm Yönleri İle Mahremiyet*. Ankara: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022.
- Yiğitbaşı, Kübra Güran - Çelik, Serkan. "Dijital Dünyada Mahremiyet, Ebeveynlik ve Çocuklar: Afyonkarahisar Örneği". *TRT Akademi* 08/19 (30 Eylül 2023), 846-875. <https://doi.org/10.37679/trta.1365718>
- Yüksel, Mehmet. "Mahremiyet Hakkı ve Sosyo-tarihsel Gelişimi". *Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi*, 58/1 (2003), 181-213.
- Yüksel, Mehmet. "Modernleşme ve Mahremiyet". *Kültür ve İletişim* 6/11 (2003), 75-108.